

UNICAMP

Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Estudos da Linguagem
Departamento de Linguística

RELATÓRIO CIENTÍFICO

Relatório Científico Parcial referente ao período de agosto/2016 a julho/2017 do Projeto Regular “Processos de acomodação dialetal na fala de nordestinos residentes em São Paulo” (Processo nº 2016/04960-7), com vigência de 1º/08/2016 a 31/07/2018.

Livia Oushiro (IEL-UNICAMP)
Pesquisadora Responsável

Equipe:

Andreza Ribino Parra (IEL-UNICAMP) – bolsista TT-1
Fernanda de Oliveira Guirelli (IEL-UNICAMP) – bolsista TT-1
Marina de Castro Russo (IEL-UNICAMP) – bolsista Faepex/UNICAMP

Campinas

30 de julho de 2017

1 Resumo do projeto proposto

O presente projeto propôs a análise de padrões de variação na fala de nordestinos que atualmente residem no estado de São Paulo por meio de duas amostras, com vistas a descrever processos de acomodação dialetal por parte de migrantes em situação de contato linguístico. A primeira amostra (Amostra 1) foi composta de gravações com 24 migrantes alagoanos e 12 paraibanos coletadas previamente (2009–2013), cuja análise teve o objetivo específico de levantar hipóteses sobre quais variáveis sociais mais têm influência na aquisição de traços linguísticos da comunidade anfitriã; a segunda (Amostra 2), a ser coletada no segundo ano de desenvolvimento desta pesquisa, tem o objetivo de testar as hipóteses levantadas através do controle das variáveis cujos padrões se mostraram mais pertinentes na análise da Amostra 1.

Além de contribuir para o preenchimento de uma lacuna dos estudos sociolinguísticos no que diz respeito à descrição de padrões de variação em comunidades paulistas (em comparação com os de outras comunidades já há mais tempo estudadas como, por exemplo, nos estados do Rio de Janeiro, da Paraíba, e da Região Sul do país), esta pesquisa dá destaque a novos tópicos e métodos de análise no âmbito dos estudos sociolinguísticos: (i) a análise da fala de migrantes, em geral preterida em favor da análise da fala de membros mais “prototípicos” de uma comunidade (i.e., aqueles nascidos e criados no local), situação que não se justifica diante da composição populacional das metrópoles atuais, em que o contato dialetal se faz regra; (ii) a análise de múltiplas variáveis sociolinguísticas (três fonológicas e duas morfosintáticas), uma vez que os falantes ordinariamente fazem uso de uma série de variáveis, cada qual possivelmente sujeita a diferentes processos de acomodação; e (iii) a aplicação de modelos de efeitos mistos de regressão logística e regressão linear na plataforma R, que permitem um maior controle do papel de diferentes variáveis independentes para descrever e explicar os padrões verificados quanto às variáveis dependentes. Como consequência direta das propostas acima, também se objetivou estabelecer um novo grupo de pesquisas em Sociolinguística Variacionista no estado de São Paulo – já plenamente alcançado, como se verá na Seção 2 – e dar início à formação de um *corpus* do português falado na Região Metropolitana de Campinas, algo que se concretizará nos próximos meses.

Como desafios às questões propostas, foram previstas certas dificuldades que circundam a análise da fala de migrantes. Em primeiro lugar, percebeu-se a necessidade de considerar uma série de características sociais desses falantes, além daquelas tradicionalmente analisadas em estudos sociolinguísticos (sexo/gênero, faixa etária, nível de escolaridade), a fim de depreender quais fatores mais favorecem a acomodação dialetal; variáveis como *idade de migração*, *tempo de residência na nova localidade*, *rede social*,

atitudes, identidade, entre outras, possivelmente são mais preponderantes para a aquisição de novos traços linguísticos. Para tanto, propôs-se que se fizesse um levantamento sistemático, nas gravações de que já se dispunha, de dados que pudessem contribuir para a elucidação do papel dessas variáveis, bem como que se realizassem análises estatísticas que incluem o *falante* como efeito aleatório, a fim de separar padrões aparentes de correlações verdadeiramente significativas. Também se previu que o processo de acomodação dialetal se dá gradualmente, e que a operacionalização de variáveis de modo contínuo, quando possível – como é o caso da realização das vogais médias pretônicas /e/ e /o/, cuja altura se refere a diferentes medidas do primeiro formante (F1) em Hertz –, é preferível a uma categorização discreta (p.ex., as vogais [i, e, ε], [u, o, ɔ]).

Ao mesmo tempo, propôs-se a comparação de padrões encontrados na fala dos migrantes com aqueles já descritos para a comunidade de origem e/ou da comunidade anfitriã, a fim de estabelecer parâmetros de comparação que permitam avaliar o grau de acomodação dialetal dos indivíduos. Por fim, para analisar o encaixamento *simultâneo* de múltiplas variáveis na fala dos migrantes, projetou-se a análise de *covariação* (Guy, 2013; Oushiro, 2016b), em que se avalia em que medida os falantes adquiriram novas variantes de diferentes variáveis sociolinguísticas, para além de análises de correlação entre as variáveis sob enfoque e variáveis independentes.

A implementação dessas etapas é descrita mais detalhadamente na próxima seção.

2 Realizações no período

O Quadro 1 apresenta o cronograma original, com indicação das atividades realizadas (✓), previstas (X) e modificadas (*). Todas as tarefas planejadas para o primeiro ano do projeto foram cumpridas, exceto pela análise da variável Morfologia do Imperativo – que foi substituída pela variável Negação Sentencial (ver Seção 2.1) – e pela vinda de um professor convidado – que se intenciona convidar junto ao segundo professor para a realização de um evento da área de Sociolinguística, em agosto de 2017 no IEL/UNICAMP (ver Seção 4).

O recrutamento de bolsistas para o preenchimento de duas cotas de bolsa TT-1 aprovadas pela FAPESP e uma bolsa FAEPEX/UNICAMP ocorreu em julho de 2016. A existência das bolsas e os objetivos do projeto foram divulgados por meio da lista de e-mails dos discentes do IEL/UNICAMP (cursos de Letras e Linguística), com auxílio da coordenação de graduação, e pela página do IEL no Facebook. Dos 12 candidatos que se apresentaram, foi feita uma seleção por meio de entrevista, da avaliação do histórico escolar, de uma tarefa de transcrição de um trecho de 5 minutos de gravação e da tarefa de identificação, nesse mesmo trecho de fala, de duas variáveis sociolinguísticas com suas

Atividades	Trimestre:	1º Ano				2º Ano			
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
Recrutamento de bolsistas TT-1		✓							
Reuniões da equipe de trabalho		✓	✓	✓	✓	X	X	X	X
Transcrição de entrevistas no programa ELAN		✓							
Extração e codificação de ocorrências da Amostra 1 com a plataforma R			✓						
Vogais pretônicas: Pesquisadora Responsável			✓						
/r/ em coda: bolsista 1			✓						
Palatalização de /ti, di/: bolsista 2			✓						
Concordância nominal: bolsista 3			✓						
Morfologia do imperativo: bolsista 4*			✓*						
Realização de análises qualitativas e quantitativas junto à Pesquisadora Responsável			✓	✓	✓				
Estabelecimento de hipóteses sobre variáveis sociais que influenciam acomodação dialetal					✓				
Elaboração e submissão do primeiro relatório à FAPESP					✓				
Treinamento para coleta de gravações						X			
Visita de professores convidados					X*			X	
Gravação e transcrição de 40 entrevistas sociolinguísticas (Amostra 2)						X	X	X	
Extração e codificação de dados da Amostra 2									X
Vogais pretônicas: Pesquisadora Responsável									X
/r/ em coda: bolsista 1									X
Palatalização de /ti, di/: bolsista 2									X
Concordância nominal: bolsista 3									X
Morfologia do imperativo: bolsista 4									X
Análise de covariáveis (Pesquisadora Responsável)								X	X
Participação em congressos (GEL, ABRALIN, N WAV)			✓		✓	X	X		X
Elaboração e submissão de artigos científicos								X	X
Elaboração e submissão do segundo relatório à FAPESP									X

Quadro 1: Cronograma

respectivas variantes. Tais critérios, que podem ser considerados rigorosos para alunos de graduação que se iniciam na prática de pesquisa, provaram-se frutíferos. As três candidatas selecionadas – Andreza Ribino Parra, Fernanda de Oliveira Guirreli e Marina de Castro Russo – têm se mostrado diligentes no cumprimento de tarefas e prazos, em seu envolvimento com as reuniões e discussões do projeto, bem como na consolidação do grupo de pesquisas (ver Relatório Sintéticos das bolsas TT-1 no Anexo A, p. 36). Pode-se afirmar que é por conta do Projeto Regular ora em desenvolvimento que se pode estabelecer o VARIEM (Variação, Identidade, Estilo e Mudança), do qual participam atualmente nove alunos de graduação e três alunos de pós-graduação. Ainda que nem

todos estejam diretamente envolvidos no projeto, todos os membros têm participado regularmente das reuniões semanais do grupo, para as discussões sobre artigos, sobre projetos de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado em formulação, assim como sobre as análises de dados referentes ao presente projeto.

Os primeiros meses (agosto a dezembro/2016) foram dedicados à transcrição das gravações da Amostra 1 no programa ELAN (Hellwig & Geerts, 2013), que permite o alinhamento da onda sonora com as anotações, e à codificação e extração de dados das variáveis sob análise: (i) /r/ em coda silábica (Fernanda Guirelli); (ii) realização de /t/ e /d/ antes de [i] (Andreza Parra); (iii) concordância nominal (Marina Russo); (iv) realização de vogais médias /e/ e /o/; e (v) negação sentencial (Pesquisadora Responsável). Inicialmente, havia-se previsto a análise da variável Morfologia do Imperativo (*pega o livro* vs. *pegue o livro*), mas esta foi substituída devido à baixa frequência de suas variantes (menos de 30 ocorrências) em situação de entrevista sociolinguística, o que inviabiliza a realização de análises estatísticas. Em seu lugar, foi analisada a variável Negação Sentencial (*não vi* vs. *não vi não/vi não*), sobre a qual a literatura constata diferenças entre os falares das regiões Nordeste e Sudeste do país (Marroquim, 1996; Rocha, 2013).

Nos meses seguintes (janeiro a julho/2017), os dados das variáveis sociolinguísticas foram codificados quanto a variáveis independentes linguísticas e sociais e analisados quantitativamente na plataforma R (R Core Team, 2017). Para as variáveis sociais, realizou-se uma reunião de discussão em que os membros do VARIEM levantaram possíveis características dos falantes que podem influenciar o processo de acomodação dialetal; a partir da lista de características, foi feito um levantamento sistemático nas gravações desses dados que nem sempre constavam da ficha social do participante:¹ local de nascimento, lugares em que já residiu, com quantos anos migrou, motivo da migração, há quanto tempo reside em São Paulo, tipo de escola em que estudou (pública ou privada), ocupação, informações sobre rede social (com quem mais convive, presença de conterrâneos em São Paulo, atividades de lazer), atitudes em relação às variedades paulista, paraibana, alagoana e nordestina. Os dados foram sistematizados em novas fichas dos participantes (ver exemplo no Anexo B, p. 47) e informações que não constavam na gravação ou na ficha original foram anotadas como “NC”. Desse levantamento, percebeu-se que seria possível incluir nas análises quantitativas, além das variáveis estratificadoras das amostras, a *idade de migração*, o *tempo de residência em São Paulo*, a *proporção da vida em São Paulo* (derivada das variáveis idade e tempo), a *origem* (rural ou urbana) e o *motivo de*

¹Recorde-se que as gravações com 24 alagoanos e 12 paraibanos haviam sido gravadas pelo Grupo de Estudos em Sociolinguística (GESOL-USP) para outros fins, não necessariamente para o estudo da acomodação dialetal. Ambas as amostras haviam sido estratificadas de acordo com o sexo/gênero, três faixas etárias e dois níveis de escolaridade (até Ensino Médio e Ensino Superior); sendo coletadas por diferentes documentadores, nem todos os dados de interesse estavam presentes na ficha ou na gravação do participante.

migração (para trabalhar; para estudar; por causa da família; pela “qualidade de vida”), para as quais se têm dados para a maior parte dos informantes (ver Anexo C, p. 48). Para que se viabilize a análise das demais variáveis – rede social, classe social, atitudes, graus de identificação com estado de origem, com o Nordeste e com São Paulo –, na coleta da Amostra 2 se atentará a essas informações, de modo que seus efeitos também possam ser testados.

Para a realização das análises estatísticas, cada aluna bolsista realizou leituras específicas sobre a variável que lhe cabia (/r/ em coda, /t/ e /d/ antes de [i], concordância nominal), das quais elaboraram resenhas, com o intuito de se familiarizar com as questões já levantadas e os resultados já obtidos em estudos prévios, que se tornaram a base para o levantamento de hipóteses específicas para o presente estudo. As alunas também participaram como ouvintes do curso de pós-graduação LL900 – Seminário de Linguística (carga horária 45h), oferecido pela Pesquisadora Responsável no primeiro semestre de 2017, que consistiu em uma introdução à estatística para estudos linguísticos. A cada uma (assim como para a Pesquisadora Responsável) coube o desenvolvimento de primeiras análises estatísticas sobre cada uma das variáveis sociolinguísticas, cujos resultados foram apresentados e discutidos pelo VARIEM ao longo dos meses de maio e junho de 2017. Ao fim de junho, foi realizada uma reunião para sintetizar e contrastar os resultados, a partir da qual foram determinadas as hipóteses e questões específicas a que se voltará o projeto em seu segundo ano de desenvolvimento.

Por fim, cabe destacar que os resultados preliminares deste estudo foram divulgados por meio de comunicação oral no congresso *New Ways of Analyzing Variation 45* (Vancouver-Canadá; novembro/2016), de uma palestra dirigida aos alunos do Mestrado em Linguística da UEFS (Feira de Santana-BA; março/2017) e da organização do simpósio “A fala de migrantes: estudos sobre contato dialetal e aquisição de segundo dialeto” no 65º Seminário do GEL (Assis-SP; julho/2017), do qual participaram pesquisadores da UNICAMP e da USP.² Esses resultados são detalhados nas próximas subseções. Além de divulgar os desenvolvimentos desta pesquisa, a Pesquisadora Responsável tem oferecido minicursos e oficinas a respeito do uso da plataforma R em estudos linguísticos e sociolinguísticos em diferentes instituições de pesquisa brasileiras, cumprindo o objetivo deste projeto de disseminar novos métodos e ferramentas de análise linguística (ver Seção 5).

2.1 Resultados parciais

Esta seção apresenta os resultados das análises sobre a Amostra 1, que consistia inicialmente em 36 gravações de entrevistas sociolinguísticas com 24 alagoanos (advindas

²Ver Programação em <http://www.gel.org.br/programacao/65>. Último acesso em 12/07/2017.

da amostra coletada para a dissertação de [Gomes da Silva 2014](#)) e com 12 paraibanos (advindas do Projeto Casadinho³), coletadas entre os anos de 2009 e 2013. Dessa amostra, foi necessário descartar uma gravação com paraibano e três gravações com alagoanos, devido à baixa de qualidade de áudio, o que impediria a realização de análises sobre as variáveis fonéticas (sobretudo as vogais pretônicas). Desse modo, a análise que segue se debruça sobre a fala de 21 alagoanos (doravante Amostra ALSP) e de 11 paraibanos (doravante Amostra PBSP). A inspeção mais pormenorizada desses materiais também revelou que dois dos alagoanos – os participantes Gerônimo e Vanessa (ver Tabela 5 no Anexo C, p. 48) – eram, de fato, nascidos na cidade de São Paulo, ainda que filhos de migrantes. No entanto, decidiu-se mantê-los na amostra, pois seus padrões de fala poderiam servir como base de comparação com aqueles observados para os não nativos; para esses dois falantes, foram calculadas apenas as proporções de uso das variantes, e ambos foram excluídos de análises multivariadas.

As variáveis sociolinguísticas foram analisadas em modelos de regressão linear – que se aplicam a variáveis dependentes contínuas, como é o caso da altura das vogais médias pretônicas, medida em F1 – ou em modelos de regressão logística – que se aplicam a variáveis dependentes nominais. Todos os modelos estatísticos incluíram *Falante* como um efeito aleatório, e variáveis sociais e linguísticas como efeitos fixos. Estes últimos se referem a variáveis cujos exemplares da amostra são representativos da população amostrada (sexo/gênero, faixa etária, classe morfológica do item lexical etc.) e que podem ser replicados em outros estudos. Os efeitos aleatórios, por sua vez, permitem verificar se as correlações observadas se devem de fato aos efeitos fixos ou se possivelmente se devem à contribuição casual de certos indivíduos que eventualmente se comportam de modo distinto da população em geral.

As variáveis independentes linguísticas em cada análise incluíram apenas aquelas pertinentes à respectiva variável. Por exemplo, para /r/ em coda silábica, foram codificadas as variáveis *classe morfológica*, *posição de /r/ na sílaba*, *tonicidade da sílaba*, *contexto fônico precedente e seguinte*.⁴ Já as variáveis sociais, abaixo listadas, foram codificadas sistematicamente para os cinco fenômenos linguísticos:

- Sexo/Gênero (feminino, masculino)
- Faixa Etária (20–34, 35–59, 60+)
- Escolaridade (Fundamental, Médio, Superior)
- Motivo da Migração (estudar, trabalhar, qualidade de vida, família)

³Trata-se de uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba e o Programa de Pós-Graduação em Semiótica e Linguística Geral da Universidade de São Paulo, desenvolvida com o apoio do CNPq no âmbito do Edital de Cooperação Nacional nº 16/2008 – Casadinho ([Hora & Negrão, 2011](#)).

⁴Esses resultados são omitidos da discussão neste relatório, uma vez que o foco recai sobre os fatores sociais.

- Origem (rural, urbana)
- Idade de Migração (12–17, 18–24, 25+), em anos
- Tempo de Residência em SP (-10, 11–29, 30+), em anos
- Proporção da Vida em SP (menos de um terço; entre um e dois terços; mais de dois terços)

As variáveis sexo/gênero, faixa etária e escolaridade eram estratificadoras da Amostra 1; para fins de comparação entre os padrões da fala de migrantes com os dos falantes paulistanos, os níveis das variáveis faixa etária e escolaridade foram reorganizados de acordo com os critérios do Projeto SP2010 (Mendes 2011; Projeto FAPESP 2011/09278-6). Com tal reorganização, percebe-se que os falantes não se distribuem equilibradamente quanto a essas três variáveis (ver Quadro 2): todos os informantes com mais de 60 anos têm nível fundamental de escolaridade, enquanto não há falantes de primeira faixa etária do sexo masculino com esse nível de escolaridade. Isso significa que tais variáveis não são *ortogonais* (Guy & Zilles, 2007) entre si, ou seja, nem todos os seus níveis co-ocorrem livremente com os níveis de outras variáveis.

		Feminino		Masculino	
		ALSP	PBSP	ALSP	PBSP
20–34	Fundamental	Nadia	MartaS	–	–
	Médio	Fabiana	–	Joao	JoaoS JosueO
	Superior	Vanessa Solange	–	–	Arnaldo
35–59	Fundamental	Jane Antonia	MarinalvaS DarleneN	Valdo Lucas	–
	Médio	Raquel Gildete MariaL	JosaneV	Geronimo	PedroC HenriqueA
	Superior	–	MicheleL	Pedro Aldo	MarcoJ
60+	Fundamental	Natalia Valdenice Lourdes	–	Rodrigo Josemar Roberto	–
	Médio	–	–	–	–
	Superior	–	–	–	–

Quadro 2: Informantes da Amostra 1

As demais variáveis (*motivo de migração, origem etc.*) foram organizadas a partir da análise qualitativa dos dados. Como muitas das características sociais dos falantes não haviam sido levadas em conta na montagem dessa amostra, a falta de ortogonalidade entre elas também ocorre inevitavelmente. Como exemplos: todas as participantes que

afirmaram ter migrado por causa da “família” são mulheres, cujos maridos haviam migrado previamente e, após ter encontrado emprego e se estabelecido na cidade, “mandaram trazer” esposa e filhos; nenhum falante que chegou a São Paulo com mais de 30 anos passou mais de dois terços de sua vida na comunidade anfitriã; não há nenhum falante da 3ª faixa etária (com mais de 60 anos) que tenha migrado para São Paulo para estudar; e todos aqueles que vieram a São Paulo para estudar têm nível superior de escolaridade. A falta de ortogonalidade entre variáveis independentes impede que se chegue a conclusões satisfatórias, uma vez que variáveis cujos níveis se sobrepõem passam a ter efeito *confundidor* (Gries, 2013) na interpretação dos resultados; por exemplo, uma vez que todos aqueles que vieram a São Paulo para estudar têm nível superior de escolaridade, não é possível separar totalmente os efeitos de *nível de escolaridade* e *motivo de migração*. Para a Amostra 2, certos cuidados serão tomados para que não se incorra novamente nesse tipo de percalço (ver Seção 4); para a Amostra 1, a falta de ortogonalidade entre variáveis sociais implica que: (i) nem todas as variáveis puderam ser incluídas nas mesmas rodadas (em cada análise, foram incluídas apenas aquelas verdadeiramente ortogonais entre si); e (ii) a sobreposição de certos fatores deve ser considerada na interpretação de resultados.

Nas análises que seguem, os resultados são reportados com enfoque sobre as variantes “paulistas” ou aquelas que podem ser consideradas mais urbanas: realização relativamente mais alta de /e/ e /o/ pretônicos, realizações tepe e retroflexa de /r/ em coda, variantes africadas [tʃ, ɕ, ts, dz] de /t, d/ antes de [i], a negação ‘simples’ (NEG1) e a concordância nominal padrão. Objetivam, assim, verificar quais falantes e quais características sociais mais propiciam a aproximação a padrões linguísticos encontrados em São Paulo.

2.1.1 Vogais médias pretônicas /e/ e /o/

Na análise das vogais médias pretônicas, foram extraídas ocorrências apenas em contexto favorecedor de abaixamento vocálico, de acordo com a descrição de Pereira (1997) para a fala de João Pessoa-PB,⁵ já que é a realização relativamente mais baixa [ɛ]/[ɔ], e não seu alçamento [i]/[u], que mais propriamente diferencia as variedades. Para cada informante, foram codificados 50 dados de /e/ e 50 de /o/, acrescidos de 30 dados de cada uma das vogais /i/, /a/ e /u/ em posição pretônica, a fim de visualizar seus espaços vocálicos (ver Figuras 2 e 3 no Anexo D, p. 50). As medidas de F1 e de F2 foram extraídas automaticamente por meio do *script* Vowel Analyzer (Riebold, 2013) e foram normalizadas de acordo com o método de Lobanov (Lobanov, 1971) com ajuda da função `norm.lobanov`

⁵A saber: vogais pretônicas em palavras cuja sílaba seguinte contém um vogal [-alta] /ɛ, a, ɔ/ (como em *relógio*, *cortava*) ou nasal /ĩ, ẽ, â, õ, ã/ (como em *romã*, *diferente*).

do pacote `vowels` (Kendall & Thomas, 2015) na plataforma R.⁶

A Tabela 1 apresenta os resultados de análises de regressão linear em modelos de efeitos mistos, em que se compara a altura da vogal /e/ (F1) para diferentes fatores das variáveis sociais.

Tabela 1: Resultados de análises de regressão linear em modelos de efeitos mistos para a altura da vogal /e/ (F1) em Hz

	Estimativa	Erro padrão	Valor- <i>t</i>	<i>p</i>
<i>(Intercept)</i>	–	–	–	–
Sexo/Gênero				
masculino	0,303	6,193	0,049	0,961
Faixa Etária				
35–59 anos	-5,194	6,909	-0,752	0,459
60+ anos	10,537	8,655	1,217	0,234
Escolaridade				
Ens. Médio	-8,075	6,898	-1,171	0,252
Ens. Superior	-8,630	8,105	-1,065	0,297
Idade de Migração				
18–24 anos	6,379	6,735	0,947	0,353
30+ anos	17,437	8,221	2,121	0,044 *
Tempo em SP				
11–29 anos	-10,298	9,476	-1,087	0,287
30+ anos	-11,362	9,811	-1,158	0,257
Proporção da vida em SP				
entre 1/3 e 2/3	-3,847	8,675	-0,443	0,661
mais de 2/3	-9,489	9,419	-1,007	0,323
Origem				
urbana	-5,943	8,204	-0,724	0,475
Motivo da Migração				
família	5,101	10,985	0,464	0,646
qualidade de vida	7,847	12,377	0,634	0,532
trabalhar	9,867	9,929	0,994	0,330

Modelos: `lmer(F1.NORM~VI+(1|INFORMANTE), data=vogal.e)`

Intercept = sexo feminino; faixa etária 20–34 anos; escolaridade fundamental; idade de migração até 17 anos; tempo em SP menos de 10 anos; proporção da vida em SP menos de 1/3; origem rural; motivo da migração estudar.

Como se trata de modelo ainda pouco usual nos estudos sociolinguísticos brasileiros, cabem inicialmente algumas considerações sobre sua leitura e interpretação. A tabela apresenta, em sua primeira coluna, os níveis das variáveis independentes fixas. O valor de

⁶Para comparação com a fala paulistana, utilizaram-se os dados de 7 informantes do *corpus* do Projeto SP2010 (Mendes & Oushiro, 2012) – três mulheres e quatro homens –, da amostra de Oushiro (2016a). Aqui, contudo, reportam-se apenas as análises sobre a fala de migrantes, devido ao limite de páginas para este Relatório Científico de acordo com o roteiro da FAPESP.

Intercept se refere à estimativa dos níveis de referência, que normalmente são estabelecidos pela plataforma R a partir de um critério alfabético; assim, o R toma o nível “feminino” como referência para a variável Sexo/Gênero (pois “f” precede “m”), “20–34 anos” como referência para Faixa Etária, “Fundamental” para Escolaridade etc. (ver todos os níveis de referência ao pé da tabela). A segunda coluna apresenta as medidas estimadas para a variável dependente (valores de F1), em sua unidade de análise (Hz). Para cada um dos níveis, a estimativa se refere à *diferença* entre o nível de referência e o respectivo fator – por exemplo, a estimativa da altura da vogal /e/ para homens é 0,303 Hz acima (pelo valor positivo) da estimativa para as mulheres; a estimativa para falantes entre 35 e 59 anos é 5,194 Hz abaixo (pelo valor negativo) da estimativa para falantes entre 20 e 34 anos; a estimativa para falantes com 60 anos ou mais é 10,537 Hz acima da estimativa para aqueles entre 20 e 34 anos. A apresentação de resultados na forma de *diferenças* em relação ao *intercept* em vez dos valores estimados em si permite verificar, rapidamente, o quanto tal valor difere de zero: se a estimativa for nula (ou próxima dela), isso significa que é praticamente idêntica à do *intercept*; ou, visto de outro modo, que provavelmente não há diferença significativa entre os níveis da variável.⁷

A terceira coluna apresenta o erro padrão, uma medida de dispersão que dá indícios de quão precisa é a estimativa. Quanto maior o valor de erro padrão, maior é a variabilidade nas medições. O valor-*t*, na quarta coluna, é calculado pela razão Estimativa / Erro Padrão (p.ex., para masculino: $0,303 / 6,193 = 0,049$). Tal valor é usado para calcular um valor de significância, que mede a probabilidade de se observar tal distribuição em caso de a hipótese nula ser verdadeira; por convenção, estabelece-se um limite de até 5% ($p < 0,05$) para que um resultado seja considerado significativo, e representam-se os níveis de significância por meio de $*p < 0,05$, $**p < 0,01$, e $***p < 0,001$. Portanto, as linhas que apresentam asteriscos representam níveis em que se verificam estimativas significativamente diferentes em relação ao *Intercept* e, portanto, correlação significativa entre a variável dependente (nesta análise, a altura da vogal pretônica /e/) e a respectiva variável independente.

Na Tabela 1, verifica-se que, dentre as variáveis sociais, apenas *idade de migração* apresenta correlação com a altura da vogal pretônica /e/: embora não haja diferença significativa entre os falantes que migraram até os 17 anos de idade e aqueles que migraram entre 18 e 24 anos, há diferença significativa entre os que se deslocaram mais cedo e

⁷Aqui não se apresentam os valores da linha do *Intercept* – diferentemente do que usualmente se faz – pelo fato de os resultados reportados na Tabela 1 serem extraídos de diferentes rodadas e, portanto, as estimativas do *Intercept* serem levemente diferentes para cada uma delas. Na análise da variável Sexo/Gênero, a estimativa do *Intercept* foi 460,75 Hz, o que significa que a altura média da vogal /e/ para mulheres teve esse valor e, a dos homens, foi de $460,75 + 0,303 = 461,053$ Hz. Vê-se aí que as estimativas foram virtualmente idênticas. Ainda que não se reporte a estimativa do *Intercept*, a leitura e a interpretação das demais estimativas permanecem as mesmas.

Tabela 2: Resultados de análises de regressão linear em modelos de efeitos mistos para a altura da vogal /o/ (F1) em Hz

	Estimativa	Erro padrão	Valor-t	<i>p</i>
<i>(Intercept)</i>	–	–	–	–
Sexo/Gênero				
masculino	8,846	5,155	1,716	0,097
Faixa Etária				
35–59 anos	2,185	6,342	0,344	0,733
60+ anos	9,401	8,103	1,173	0,250
Escolaridade				
Ens. Médio	-6,502	6,124	-1,062	0,297
Ens. Superior	-5,417	7,033	-0,770	0,448
Idade de Migração				
18–24 anos	14,392	5,519	2,608	0,015 *
30+ anos	11,373	6,917	1,644	0,111
Tempo em SP				
11–29 anos	4,392	8,343	0,526	0,602
30+ anos	-3,184	8,617	-0,370	0,714
Proporção da vida em SP				
entre 1/3 e 2/3	1,134	7,231	0,157	0,876
mais de 2/3	-10,556	7,858	-1,343	0,190
Origem				
urbana	2,618	7,095	-0,369	0,715
Motivo da Migração				
família	-6,324	9,296	-0,680	0,503
qualidade de vida	0,887	10,338	0,086	0,932
trabalhar	0,044	8,342	0,005	0,996

Modelos: `lmer(F1.NORM~VI+(1|INFORMANTE), data=vogal.o)`.

Intercept = sexo feminino; faixa etária 20–34 anos; escolaridade fundamental; idade de migração até 17 anos; tempo em SP menos de 10 anos; proporção da vida em SP menos de 1/3; origem rural; motivo da migração estudar.

aqueles que migraram com mais de 30 anos. A estimativa para estes indivíduos, 17,437 Hz, indica que a altura da vogal /e/ para eles é mais *baixa*, uma vez que o valor de F1 é mais alto (*intercept* + 17,437 Hz). Assim, quanto mais tarde migrou o falante, mais baixas tendem a ser suas vogais /e/ (ou, visto de outra perspectiva, quanto mais cedo migrou o falante, mais altas tendem a ser suas vogais /e/, ou seja, mais próximas do padrão paulistano). Também é interessante notar que não há correlação significativa com nenhuma outra variável social nesse modelo com a inclusão de *Falante*; isso é indício de que a variação entre os indivíduos é mais importante para entender a variação na altura da vogal /e/ dos migrantes do que fatores como *tempo em São Paulo* ou *motivo de migração*, e que tais variáveis não promovem a aproximação da fala dos migrantes aos

padrões paulistanos para esta variável sociolinguística.

A Tabela 2 contém os resultados para modelos de efeitos mistos em que se testaram correlações entre a altura da vogal pretônica /o/ e as variáveis sociais. De modo semelhante aos resultados para a vogal /e/, verifica-se correlação apenas com a variável *idade de migração*; neste caso, há diferença significativa entre os falantes que migraram entre 18 e 24 anos (+14,392 Hz, $p = 0,015$) em relação aos que chegaram a São Paulo mais cedo (até os 17 anos). Os falantes que chegaram após os 30 anos não apresentam diferença significativa em relação aos mais novos, embora a estimativa também indique vogais relativamente mais baixas (i.e., medidas de F1 mais altas: +11,373 Hz) para eles. Nenhuma das demais variáveis sociais apresenta correlação significativa com a altura da vogal /o/, o que indicia novamente a preponderância da variável *idade de migração* para a aquisição de padrões paulistanos – quanto mais cedo chegou, maior tendência à acomodação.

2.1.2 /r/ em coda silábica

A pronúncia de /r/ em coda é uma das variáveis mais salientes no português para a diferenciação dialetal (Callou *et al.*, 1996; Oushiro & Mendes, 2013). Na presente amostra, os dados dessa variável foram codificados e analisados pela bolsista Fernanda de Oliveira Guirelli.

Tabela 3: Proporção das variantes de (-r) em coda na Amostra 1

Variante	N	%
apagamento	7.057	46,6
fricativas	4.650	30,7
retroflexo	2.000	13,2
tepe	799	5,3
vocalizado	79	0,5
permutado	36	0,2
dados duvidosos	102	0,7
palavras estrangeiras	20	0,1
dados metalinguísticos	387	2,6
<i>Total</i>	15.130	

As 15.130 ocorrências em 32 gravações foram inicialmente codificadas de modo detalhado quanto à variável dependente.⁸ A Tabela 3 apresenta o número de dados e as

⁸A rigor, foram 18.225 ocorrências codificadas. Aqui foram descartadas os dados de /r/ em final de palavra cuja palavra seguinte se inicia por vogal (p.ex., *contar uma estória*), já que o dado não se encontra mais em posição de coda silábica.

respectivas proporções de cada variante. Cerca de metade das ocorrências refere-se a apagamentos mas, desses, 70% se referem ao morfema de infinitivo (como em *andar*, *comer*). As realizações fricativas velares [x, ɣ], uvulares [χ] e glotais [h, fi] foram codificadas na mesma categoria e compreendem a segunda variante mais frequente (30,7%). Das variantes “paulistas”, o retroflexo corresponde a 13,2% e o tepe a 5,3% do total de dados. Também foram codificadas variantes vocalizadas, em que houve permuta do /r/ com a vogal precedente (p.ex., “pruquê”) ou que não puderam ser determinadas (dados duvidosos, que em geral ocorrem quando há muitos ruídos de fundo ou em falas rápidas); todos eles, no entanto, somam pouquíssimos dados. Palavras estrangeiras (como *freelancer*, *merchandising*) e dados metalinguísticos (p.ex., “o paulistano ele fala ‘carne’ é assim”) foram codificados separadamente para que pudessem ser retirados da análise estatística.

Esta enfocou os dados de fricativas em relação às realizações retroflexas e tepes, variantes que mais propriamente distinguem os dialetos, e descartou as ocorrências de apagamento, uma vez que a variante zero em morfemas do infinitivo é ubíqua no português brasileiro.⁹ Quando se consideram apenas essas variantes, as realizações fricativas correspondem a 62,4% dos dados e as variantes tepe e retroflexa, com o traço [-posterior], somam 37,6%.

Na Tabela 4, os resultados da regressão logística em modelos de efeitos mistos mostram as estimativas em *logodds*, medida estatística centrada em zero, que equivale ao ponto neutro; valores negativos indicam desfavorecimento de tepe/retroflexo e valores positivos indicam seu favorecimento. Assim como em análises de regressão linear, a significância é estimada a partir da razão Estimativa / Erro Padrão, que gera o valor-*z*; medidas de valor-*p* abaixo de 0,05 apontam para correlações significativas.

Os resultados indicam que a realização de /r/ em coda na fala de migrantes se correlaciona com sua *escolaridade*, *idade de migração*, *tempo de residência em São Paulo*, *proporção da vida em São Paulo* e *origem*. As variantes “paulistas” (tepe/retroflexo) são desfavorecidas por falantes com nível superior de escolaridade (-1,569, $p = 0,02$), por aqueles que migraram com mais de 30 anos (-1,459, $p = 0,002$) e por falantes de origem urbana (-1,675, $p = 0,015$). Inversamente, tepe e retroflexo são favorecidos por migrantes que vivem há mais de 30 anos (2,357, $p = 0,002$) ou há mais de dois terços da vida em São Paulo (1,862, $p = 0,015$). Nesta amostra, *escolaridade* e *origem* não são ortogonais: todos os falantes que vieram de zona urbana têm nível médio ou superior de escolaridade; com efeito, é possível que ambas correspondam a um favorecimento das variantes paulistas por parte de falantes de classe social mais baixa (com baixo nível de

⁹Nota-se, no entanto, que há maior taxa de apagamento em substantivos e em adjetivos (14,1% e 15,6%, respectivamente) em comparação com a fala paulistana, em que o apagamento de /r/ nessas classes morfológicas chega apenas a 3% e 10% (Oushiro & Mendes, 2014). A análise da Amostra 2 também poderá verificar se há uma tendência à diminuição na taxa de apagamento de /r/ em não-verbos.

Tabela 4: Resultados de análises de regressão logística em modelos de efeitos mistos para realização de (-r) em coda (estimativas em *logodds* para retroflexo/tepe)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	<i>p</i>	
<i>(Intercept)</i>	–	–	–	–	
Sexo/Gênero					
masculino	0,037	0,561	0,067	0,947	
Faixa Etária					
35–59 anos	-0,120	0,651	-0,184	0,854	
60+ anos	0,738	0,809	0,912	0,362	
Escolaridade					
Ens. Médio	-0,046	0,575	-0,079	0,937	
Ens. Superior	-1,569	0,686	-2,288	0,022	*
Idade de Migração					
18–24 anos	-1,091	0,586	-1,861	0,063	
30+ anos	-1,459	0,716	-2,036	0,042	*
Tempo em SP					
11–29 anos	0,881	0,728	1,210	0,226	
30+ anos	2,357	0,751	3,137	0,002	**
Proporção da vida em SP					
entre 1/3 e 2/3	0,878	0,709	1,239	0,215	
mais de 2/3	1,862	0,770	2,437	0,015	*
Origem					
urbana	-1,675	0,689	-2,430	0,015	*
Motivo da Migração					
família	1,632	0,938	1,740	0,082	
qualidade de vida	1,484	1,051	1,412	0,158	
trabalhar	1,286	0,851	1,512	0,131	

Modelos: `glmer(VD~VI+(1|INFORMANTE), data=R)`

Intercept = sexo feminino; faixa etária 20–34 anos; escolaridade fundamental; idade de migração até 17 anos; tempo em SP menos de 10 anos; proporção da vida em SP menos de 1/3; origem rural; motivo da migração estudar.

escolaridade e advindos de zonas rurais). [Alves \(1979\)](#), em seu trabalho sobre atitudes de migrantes baianos e pernambucanos em São Paulo, havia levantado a hipótese de que falantes de classe mais baixa teriam maior tendência à acomodação, como forma de “camuflar-se” linguisticamente em decorrência de preconceito linguístico. Para a pronúncia de /r/ em coda, parece haver evidências em favor de sua hipótese.

Ao mesmo tempo, as três variáveis que se relacionam com o tempo de exposição do migrante à nova variedade (*idade de migração, tempo de residência em São Paulo e proporção da vida*) indicam que este é um processo gradual, que é favorecido por falantes que migraram quando mais jovens ou que estão em São Paulo há mais tempo. Vale notar

que as variáveis *sexo/gênero* e *faixa etária*, correlacionadas com a pronúncia do /r/ na fala de paulistanos nativos (Oushiro, 2015), não se mostram relevantes aqui, o que indica que os padrões na fala dos migrantes não seguem os mesmos que regem aqueles para os não migrantes.

2.1.3 /t, d/ antes de [i]

A realização oclusiva de /t, d/ antes de [i] tende a ocorrer nos estados do extremo nordeste (Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas – cf. Cardoso *et al.* 2014a), sobretudo em regiões interioranas. Ainda que a variante também ocorra em cidades do interior de São Paulo, na capital a palatalização do segmento [tʃ, dʒ] era predominante (73%) na fala culta da década de 1970 (Abaurre & Pagotto, 2002) e hoje parece ocorrer de forma quase categórica.¹⁰ A bolsista Andreza Ribino Parra codificou e analisou as 22.158 ocorrências da variante em palavras em que as oclusivas dentais são seguidas de [i] (*tia, dia*), de /e/ alçado (*gente, ande*) e de [i] epentético (*Internet, advogado*).¹¹

Tabela 5: Proporção das variantes de /t/ e /d/ antes de [i] na Amostra 1

Variante	N	%
oclusiva	12.369	55,8
africada palato-alveolar	7.105	32,1
africada alveolar	2.245	10,1
dados duvidosos	373	1,7
dados metalinguísticos	66	0,3
<i>Total</i>	22.158	

De modo semelhante à codificação de /r/ em coda, inicialmente se realizou uma classificação detalhada, com separação das oclusivas [t, d], africada alveolar [ts, dz] e africada palato-alveolar [tʃ, dʒ]. Dados duvidosos e metalinguísticos, que não ultrapassam 2% das ocorrências, foram codificados à parte e posteriormente descartados (ver Tabela 5). Vê-se que as oclusivas são a variante mais frequente (55,8%), mas também que há uma proporção razoável de realizações africadas (32,1% e 10,1%).

Na análise de regressão logística, as duas variantes africadas foram amalgamadas e contrastadas com a realização oclusiva. Na Tabela 6, as estimativas em *logodds* indicam favorecimento de africadas se positivas e desfavorecimento se negativas. Em

¹⁰Os dados da década de 1970 se referem àqueles do NURC. Não se tem notícia de estudo sobre essa variável na capital paulista sobre *corpus* mais recente.

¹¹A rigor, foram codificadas 24.685 ocorrências, mas foram descartadas aquelas em que /t, d/ eram seguidas /e/ que não foi alçado.

Tabela 6: Resultados de análises de regressão logística em modelos de efeitos mistos para realização de /t, d/ antes de [i] (estimativas em *logodds* para africadas)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	<i>p</i>	
<i>(Intercept)</i>	–	–	–	–	
Sexo/Gênero					
masculino	-0,318	0,672	-0,473	0,514	
Faixa Etária					
35–59 anos	-0,943	0,714	-1,321	0,187	
60+ anos	-2,237	0,948	-2,360	0,018	*
Escolaridade					
Ens. Médio	1,226	0,821	1,493	0,135	
Ens. Superior	0,223	0,890	0,251	0,802	
Idade de Migração					
18–24 anos	-1,511	0,706	-2,142	0,032	*
30+ anos	-2,567	0,880	-2,197	0,004	**
Tempo em SP					
11–29 anos	-0,934	0,871	-1,073	0,283	
30+ anos	-0,458	0,961	-0,476	0,634	
Proporção da vida em SP					
entre 1/3 e 2/3	-0,290	0,925	-0,313	0,754	
mais de 2/3	0,263	1,013	0,259	0,795	
Origem					
urbana	1,183	0,951	1,244	0,213	
Motivo da Migração					
família	1,234	1,164	1,060	0,289	
qualidade de vida	-0,089	1,299	-0,685	0,493	
trabalhar	-0,258	1,025	-0,251	0,802	

Modelos: `glmer(VD~VI+(1|INFORMANTE), data=TD)`; VI = variável independente.

Intercept = sexo feminino; faixa etária 20–34 anos; escolaridade fundamental; idade de migração até 17 anos; tempo em SP menos de 10 anos; proporção da vida em SP menos de 1/3; origem rural; motivo da migração estudar.

modelos de efeitos mistos, verifica-se correlação significativa entre a pronúncia das dentais-alveolares apenas com a *faixa etária* e a *idade de migração* dos falantes. Esta última revela correlação conforme o esperado: quanto mais velho chegou a São Paulo, menor a tendência ao emprego das variantes africadas, aqui assumidas como paulistas e urbanas. Os falantes que chegaram entre 18 e 24 anos relativamente desfavorecem a palatalização (-1,511, $p = 0,032$) em relação a quem migrou mais cedo (até 17 anos), e aqueles que chegaram com mais de 30 anos a desfavorecem ainda mais (-2,567, $p = 0,004$). Por outro lado, são também os mais velhos (com mais de 60 anos; -2,365, $p = 0,006$) que mais desfavorecem as variantes paulistas. Haveria uma tendência, por parte dos migrantes mais

velhos, a “retornar” à variante prototípica do local de origem?

Note-se, novamente, a falta de correlação com a maior parte das variáveis sociais, ponto a que se retornará adiante (ver Seção 2.1.7).

2.1.4 Negação sentencial

No Português Brasileiro, há três formas de negação sentencial (Marroquim, 1996; Furtado da Cunha, 2001; Rocha, 2013): (i) NEG1: *não vi*; (ii) NEG2: *não vi não*; e (iii) NEG3: *vi não*. Na cidade de São Paulo, de acordo com Rocha (2013), em sua análise de 5.607 dados da fala de 48 paulistanos nativos (*corpus* do Projeto SP2010), a grande maioria das ocorrências se deu com NEG1 (94%), ao passo que NEG2 ocorreu em 5,8% dos casos e NEG3 em apenas 0,4%.

A presente análise seguiu os mesmos critérios definidos por Rocha (2013:20) para seu envelope de variação: ocorrências de sentenças negativas com verbos finitos, em que a proposição da oração estava ativada ou era inferível no discurso. A partir desses critérios, verificam-se, na presente amostra, 88,6% de NEG1, 10,9% de NEG2 e 0,5% de NEG3 (Tabela 7).

Tabela 7: Proporção das variantes de negação sentencial na Amostra 1

Variante	N	%
NEG1	3.169	88,6
NEG2	388	10,9
NEG3	18	0,5
<i>Total</i>	3.575	

Assim como para paulistanos, a variante mais frequente é NEG1. No entanto, ainda que a diferença entre as comunidades possa não parecer muito grande, cabe notar que a proporção da variante NEG2 na fala dos migrantes (10,9%) é quase o dobro daquela para paulistanos nativos (5,8%). Para a fala de estudantes em Natal-RN, Furtado da Cunha (2001:8) reporta a ocorrência de 88,6% de NEG1, 10,8% de NEG2 e 0,6% de NEG3, de modo muito semelhante aos dados da Amostra 1. Assim, a predominância de NEG1 na fala dos migrantes alagoanos e paraibanos não necessariamente corresponde a um processo de acomodação dialetal, mas pode simplesmente refletir uma distribuição de dados já esperada para variedades do extremo Nordeste.

Nas análises de regressão logística, os dados de NEG2 e NEG3 foram amalgamados e contrastados com NEG1, variante de cuja perspectiva são reportados os resultados na Tabela 8.¹² Observa-se aí correlação significativa com as variáveis *faixa etária*, *escolaridade*,

¹²Aqui, escolhe-se NEG1 como valor de aplicação das análises para manter o mesmo critério estabelecido

Tabela 8: Resultados de análises de regressão logística em modelos de efeitos mistos para negação sentencial (estimativas em *logodds* para NEG1)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	<i>p</i>	
<i>(Intercept)</i>	–	–	–	–	
Sexo/Gênero					
masculino	0,594	0,306	1,942	0,052	
Faixa Etária					
35–59 anos	-0,477	0,323	-1,476	0,140	
60+ anos	-1,222	0,390	-3,134	0,002	**
Escolaridade					
Ens. Médio	0,699	0,296	2,364	0,018	*
Ens. Superior	1,170	0,360	3,245	0,001	**
Idade de Migração					
18–24 anos	-0,227	0,353	-0,642	0,521	
30+ anos	0,642	0,418	-1,535	0,125	
Tempo em SP					
11–29 anos	-0,603	0,458	-0,316	0,188	
30+ anos	-1,102	0,472	-2,336	0,020	*
Proporção da vida em SP					
entre 1/3 e 2/3	-0,465	0,438	-1,062	0,288	
mais de 2/3	-0,587	0,480	-1,223	0,221	
Origem					
urbana	1,063	0,411	2,583	0,010	**
Motivo da Migração					
família	-1,640	0,416	-3,942	<0,001	***
qualidade de vida	0,077	0,488	0,158	0,874	
trabalhar	-1,073	0,385	-2,785	0,005	**

Modelos: `glmer(VD~VI+(1|INFORMANTE), data=NEG)`; VI = variável independente. *Intercept* = sexo feminino; faixa etária 20–34 anos; escolaridade fundamental; idade de migração até 17 anos; tempo em SP menos de 10 anos; proporção da vida em SP menos de 1/3; origem rural; motivo da migração estudar.

tempo em São Paulo, origem e motivo de migração.

Para *tempo de residência em São Paulo*, a correlação se mostra contrária àquela que se poderia esperar: são os migrantes que vivem há mais tempo em São Paulo (há mais de 30 anos) que menos favorecem o emprego de NEG1 (-1,102, $p = 0,02$). Tal resultado, contudo, pode estar obscurecido pela falta de ortogonalidade entre as variáveis independentes; verifica-se também correlação com *escolaridade*, com forte favorecimento de NEG1 por parte dos falantes com nível médio (0,699, $p = 0,018$) e superior (1,170, para as demais variáveis: a variação é vista da perspectiva da variante prototipicamente “paulista” ou “urbana”).

$p = 0,001$); isso equivale a dizer que NEG2 e NEG3 são favorecidas pelos falantes com nível fundamental. Ao mesmo tempo, verifica-se desfavorecimento de NEG1 por parte de falantes com mais de 60 anos ($-1,222$, $p = 0,002$). Recorde-se que todos os falantes de 3ª faixa etária têm nível fundamental de escolaridade; os resultados, aqui, claramente se sobrepõem, sendo difícil separar com clareza o papel de cada variável.

É possível que tais correlações sejam motivadas pela classe social dos falantes (informação inferida sobre os migrantes por sua escolaridade, região de origem, motivação da migração e pelos dados que fornecem nas entrevistas). A Tabela 8 mostra que NEG1 é favorecida por migrantes da zona urbana (portanto, desfavorecida por falantes da zona rural) e desfavorecida por falantes que vieram por causa da família e para trabalhar. Por outro lado, tem-se que NEG2 e NEG3 são desfavorecidas por indivíduos que migraram por conta dos estudos ou pela qualidade de vida, que são, em geral, falantes de classe relativamente privilegiada. Visto que não há correlação com *idade de migração* e *proporção da vida em São Paulo*, e que a correlação com *tempo em São Paulo* é contrária à esperada, é possível que o padrão verificado não se deva à acomodação desses falantes à fala paulistana, mas sim a um padrão trazido dos estados de origem. Furtado da Cunha (2001) mostra que há tendência à diminuição no uso de NEG2 e NEG3 à medida que os estudantes avançam sua escolaridade (18,3% para estudantes da 8ª série, 9,2% do 3º ano do Ensino Médio e 7,2% para estudantes universitários). Ainda que a amostra de Furtado da Cunha (2001) não seja diretamente comparável com a presente, os resultados aqui parecem refletir uma estratificação social do extremo nordeste do país.

2.1.5 Concordância nominal

Diferentemente das demais variáveis, a concordância nominal não costuma ser apontada como um diferenciador dialetal do Português Brasileiro; entretanto, tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal têm-se mostrado correlacionadas com o contínuo rural-urbano (Scherre, 2008; Lucchesi, 2012; Rubio & Gonçalves, 2012). Para a concordância verbal de primeira e terceira pessoas do plural, Rodrigues (1987) verificou a aquisição da forma padrão por parte de migrantes em São Paulo advindos do interior estado e do Nordeste, sobretudo aqueles do sexo masculino, em maior contato com a fala urbana. Neste estudo se objetiva verificar se o mesmo ocorre para a concordância nominal.

Os dados de sintagmas nominais plurais foram identificados, codificados e analisados pela aluna Marina de Castro Russo. Além de separar dados duvidosos e metalinguísticos, que compreendem apenas 1% (ver Tabela 9), a aluna classificou as ocorrências em casos de concordância padrão (como em *as famílias*), concordância não padrão (como em *uns médico-∅ particular-∅*) e concordância parcial (como em *algumas coisas boa-∅*, que pode se aplicar apenas a sintagmas com três ou mais palavras flexionáveis), em um total de 5.171

dados. A análise desenvolvida foi não-atomística (Scherre, 1988), ou seja, considerou os sintagmas como um todo, e não os itens lexicais.¹³

Tabela 9: Proporção das variantes da concordância nominal na Amostra 1

Variante	N	%
CN padrão	2.351	45,5
CN não padrão	2.692	52,1
CN parcial	77	1,5
dados duvidosos	12	0,2
dados metalinguísticos	39	0,8
<i>Total</i>	5.171	

A Tabela 9 indica que a concordância padrão ocorreu em 45,5% dos dados, uma proporção bastante menor se comparada àquela que se verifica na fala de paulistanos – 84,8% – em amostra estratificada de modo semelhante (Oushiro, 2015). É da perspectiva dessa variante que se reportam os resultados de regressão logística na Tabela 10: valores positivos de *logodds* apontam para o favorecimento da variante padrão e valores negativos para o seu desfavorecimento.

Verifica-se novamente a falta de correlação com a variável *sexo/gênero*, assim como com as variáveis relacionadas ao tempo de exposição dos migrantes à variedade paulistana (*idade de migração, tempo de residência em São Paulo e proporção da vida em São Paulo*). Em vez delas, são preponderantes para a variação na concordância nominal a *faixa etária, escolaridade, origem e motivo da migração*.

Quanto à *faixa etária*, não há diferença significativa entre os dois grupos de falantes mais jovens (20–34 e 35–59 anos), enquanto os mais velhos desfavorecem a variante padrão (-2,365, $p = 0,006$). O resultado para *escolaridade*, em que se observa favorecimento da forma padrão por parte de falantes mais escolarizados (3,384, $p < 0,001$) – algo extensivamente reportado na literatura sociolinguística –, parece estar relacionado com o que se verifica para as variáveis *origem e motivo de migração*. Os falantes provenientes de zonas urbanas, nesta amostra, têm maior nível de escolaridade (nenhum está na faixa de Ensino Fundamental), e os falantes que vieram por conta da família, da qualidade de vida ou para trabalhar relativamente desfavorecem o emprego da concordância padrão em relação a quem migrou para estudar (o nível de referência da variável *motivo da migração*). Desse modo, assim como visto para a variável negação sentencial, há o efeito de variáveis confundidoras pela sobreposição de fatores nessa amostra e é possível que

¹³Oushiro (2015: 150-156) mostra que os resultados para as variáveis sociais são os mesmos em análises atomísticas e não-atomísticas.

Tabela 10: Resultados de análises de regressão logística em modelos de efeitos mistos para concordância nominal (estimativas em *logodds* para CN padrão)

	Estimativa	Erro padrão	Valor-z	<i>p</i>	
<i>(Intercept)</i>	–	–	–	–	
Sexo/Gênero					
masculino	0,397	0,661	0,601	0,548	
Faixa Etária					
35–59 anos	-0,078	0,680	-0,114	0,909	
60+ anos	-2,365	0,863	-2,740	0,006	**
Escolaridade					
Ens. Médio	1,024	0,526	1,947	0,052	
Ens. Superior	3,384	0,618	5,473	<0,001	***
Idade de Migração					
18–24 anos	-0,651	0,692	-0,941	0,347	
30+ anos	-1,233	0,844	-1,461	0,144	
Tempo em SP					
11–29 anos	-1,568	0,960	-1,634	0,102	
30+ anos	-1,800	1,001	-1,799	0,072	
Proporção da vida em SP					
entre 1/3 e 2/3	-1,257	0,901	-1,395	0,163	
mais de 2/3	-0,943	0,981	-0,961	0,336	
Origem					
urbana	3,032	0,684	4,431	<0,001	***
Motivo da Migração					
família	-3,323	0,918	-3,620	<0,001	***
qualidade de vida	-2,716	1,027	-2,645	0,008	**
trabalhar	-3,093	0,827	-3,740	<0,001	***

Modelos: `glmer(VD~VI+(1|INFORMANTE), data=CN)`; VI = variável independente.

Intercept = sexo feminino; faixa etária 20–34 anos; escolaridade fundamental; idade de migração até 17 anos; tempo em SP menos de 10 anos; proporção da vida em SP menos de 1/3; origem rural; motivo da migração estudar.

tais padrões não refletem a acomodação dos falantes a padrões paulistanos, mas sim a tendências já verificadas nas comunidades de origem.

2.1.6 Análise de covariação

Também se realizou uma análise de *covariação* (Guy, 2013; Oushiro, 2016b) entre as variáveis sociolinguísticas deste estudo. A pergunta central dessa análise é se falantes que tendem a empregar a variante paulista de uma variável A também tendem a empregar a variante paulista para outra variável B (p.ex., pronúncia tepe/retroflexa e vogal pretônica

Figura 1: Covariação entre as variáveis dependentes

/e/ relativamente mais alta).

Para tal análise, foram calculadas as médias da altura das vogais pretônicas /e/ e /o/ (em Hz), bem como as proporções de emprego das variantes “paulistas”/“urbanas” para cada variável sociolinguística e para cada indivíduo (ver Figuras 2–7 no Anexo D, p. 50). A partir dessas medições, foram calculados coeficientes de correlação de Spearman para cada par de variáveis – vogal /e/ e vogal /o/, vogal /e/ e /r/ em coda, vogal /e/ e /t, d/ etc. Considerando-se seis variáveis (com separação das vogais /e/ e /o/), há 15 pares possíveis entre elas, que podem ser visualizados na Figura 1. Nesse quadro, a linha diagonal no centro apresenta a distribuição dos dados de cada variável, e o cruzamento das linhas de cada par de variáveis apresenta os coeficientes de correlação de Spearman (no triângulo inferior) e os gráficos de dispersão (no triângulo superior). Cada ponto nos gráficos de dispersão representa um falante, e sua localização é indicada pela média ou taxa de emprego de um par de variantes. Quando a linha de regressão é inclinada, há maior tendência a haver uso simultâneo de duas variantes, e uma linha de regressão

horizontal indica falta de correlação. O coeficiente de correlação de Spearman (no quadro, r_s) é uma medida estatística que vai de -1 a +1; valores próximos a zero indicam falta de correlação entre o par de variáveis, e valores mais próximos aos extremos indicam correlação negativa (quanto mais x , menos y) ou positiva (quanto mais x , mais y).

Dos 15 pares de variáveis, observa-se correlação apenas em 8 deles. A mais forte delas é entre o emprego de NEG1 e CN padrão ($r_s = 0,58$, $p = 0,001$) – falantes que tendem a favorecer o uso de NEG1 também tendem a empregar a concordância nominal padrão e, de modo inverso, falantes que tendem a não empregar NEG1 também tendem a desfavorecer a concordância padrão. Por outro lado, falantes com taxas mais altas de emprego de /r/ tepe ou retroflexo não necessariamente são aqueles que mais empregam NEG1 ($r_s = -0,12$, $p = 0,54$), o que significa que o uso de uma variante não implica o emprego simultâneo da outra por parte de um mesmo indivíduo.

Análises mais detalhadas desse tipo, na Amostra 2, fornecerão um quadro mais completo de como se dá a acomodação dialetal na fala dos migrantes.

2.1.7 Síntese das análises

O Quadro 3 resume os resultados das análises acima. Observou-se que a variável Sexo/Gênero não se correlaciona com nenhuma das variáveis sociolinguísticas sob análise; estudos sobre a fala de migrantes da década de 1980 (Bortoni-Ricardo, 1985; Rodrigues, 1987) haviam apontado para o favorecimento de formas de prestígio e “mais urbanas” por parte de falantes do sexo masculino, algo atribuído pelas autoras à diferente inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho urbano e as consequentes redes sociais dos migrantes nas cidades: enquanto os homens geralmente exercem atividades profissionais fora do bairro em que residem e têm maior oportunidade de conviver com os moradores nativos, as mulheres costumam exercer atividades domésticas (como donas de casa ou faxineiras) e manter maior contato com parentes e vizinhos. Aqui, contudo, não se verificou o mesmo. Tal diferença pode ter sido provocada (i) pelas características da presente amostra, que também inclui falantes mais escolarizados e de classe média, diferentemente dos estudos de Bortoni-Ricardo (1985) e Rodrigues (1987); (ii) por mudanças estruturais na organização familiar de lá para cá, embora este aspecto seja algo menos tangível de se avaliar com os dados de que se dispõe; ou (iii) pelos modelos estatísticos empregados naqueles estudos (regressão logística em modelos de efeitos *fixos*, por meio do Varbrul), que não levaram em conta o papel do indivíduo na variação linguística.

A *faixa etária* se mostrou correlacionada com as variáveis /t, d/, negação sentencial e concordância nominal; para todas elas, verificou-se desfavorecimento das formas aqui consideradas “paulistas”/“urbanas” por parte dos falantes mais velhos. A *escolaridade*, por sua vez, indicou correlação com as duas variáveis morfossintáticas (com favorecimento

Variáveis sociais	Fonéticas				Morfossintáticas	
	(e)	(o)	(-r)	(td)	(NEG)	(CN)
Sexo/Gênero	X	X	X	X	X	X
Faixa Etária	X	X	X	✓	✓	✓
Escolaridade	X	X	✓	X	✓	✓
Motivo de Migração	X	X	X	X	✓	✓
Idade de Migração	✓	✓	✓	✓	X	X
Tempo em SP	X	X	✓	X	✓	X
Proporção da Vida em SP	X	X	✓	X	X	X

Quadro 3: Síntese dos resultados de correlação entre as variáveis sociolinguísticas e variáveis sociais

da forma padrão por parte dos mais escolarizados), ao passo que a pronúncia do /r/ revelou correlação na direção inversa: favorecimento das formas padrão na comunidade (tepe e retroflexo) por parte de falantes menos escolarizados.

A variável *motivo de migração* se correlaciona apenas com negação sentencial e concordância nominal, com favorecimento das formas não padrão por parte de falantes que migraram para acompanhar os maridos ou para trabalhar, o que indicia a atuação da variável classe social para esses indivíduos. Conforme se notou, é possível que tais padrões já tenham sido trazidos das comunidades de origem e que não se refiram à acomodação dialetal. É interessante notar que as correlações para as duas variáveis morfossintáticas são mais semelhantes entre si do que entre elas e as variáveis fonéticas, e que ambas parecem ser menos sujeitas ao papel das variáveis *idade de migração*, *tempo em São Paulo* e *proporção da vida em São Paulo*. A fim de evitar o efeito confundidor de classe social, a Amostra 2 se concentrará na coleta da fala de migrantes menos escolarizados e de classes mais baixas, para que se possa, inclusive, fazer uma comparação mais direta com os resultados de [Bortoni-Ricardo \(1985\)](#) e [Rodrigues \(1987\)](#) sobre o papel da variável *sexo*.

Dentre todas as variáveis sociais, a *idade de migração* parece ser a mais importante para a acomodação dialetal, pelo menos quanto a variáveis fonéticas: quanto mais jovem migrou o indivíduo, maior sua tendência a adquirir as variantes paulistas. Tal resultado traz perspectivas animadoras para se chegar a generalizações a respeito da acomodação dialetal. Para tanto, contudo, será necessário desembaraçar o papel dessa variável com o de *tempo de residência* e *proporção da vida em São Paulo*; é natural que falantes que migraram mais cedo também estejam residindo na nova comunidade há mais tempo ou que aí tenham vivido mais proporcionalmente. *Tempo* e *proporção*, entretanto, só revelaram correlação com a realização de /-r/ em coda e negação sentencial mas, esta última, em direção inversa à esperada (quanto mais tempo em São Paulo, menor a tendência a empregar NEG1). A Amostra 2 procurará separar o efeito dessas duas variáveis daqueles

para *idade de migração* por meio de um controle mais rígido de seus fatores (ver Seção 4).

Cabe também destacar que, em geral, não se verificou tantas correlações quanto se previam pelas hipóteses. Isso sem dúvida se deve à grande variação entre os próprios indivíduos que, mesmo pertencendo a perfis sociais semelhantes, apresentam taxas bastante diferentes de emprego das variantes. O Anexo D (p. 50) apresenta as médias de F1 das vogais pretônicas e as taxas de emprego das variantes “paulistas”/“urbanas” (/r/ retroflexo/tepe, /t, d/ africadas, NEG1 e concordância nominal padrão) para cada indivíduo.¹⁴ As diferenças que ali se observam reforçam a necessidade de se atentar a outras variáveis, para além de *sexo*, *faixa etária* e *escolaridade*, assim como aos próprios indivíduos.

2.2 Desenvolvimentos paralelos

Paralelamente à execução deste Projeto Regular, têm-se desenvolvido novos projetos e estudos com os quais a presente pesquisa dialoga diretamente e de cujos resultados também se poderá beneficiar.

No segundo semestre de 2016, os alunos de graduação do curso HL260 – Sociolinguística (Linguística/IEL) coletaram 24 entrevistas sociolinguísticas com migrantes nordestinos de diversos estados, residentes nas cidades da Grande São Paulo e da Grande Campinas, como parte de suas atividades discentes. Dessas gravações, 18 participantes deram autorização para uso dos materiais em pesquisa. Essas 18 gravações (cada qual com cerca de 30 minutos de duração) estão sendo analisadas pelo aluno de graduação Lucas Morais de Oliveira, que atualmente desenvolve seu Trabalho de Conclusão de Curso sobre a fala desses indivíduos. O objetivo de seu TCC é fazer o levantamento e a descrição das ocorrências das variantes de seis variáveis sociolinguísticas – /r/ em coda, /s/ em coda (como em *costa*, *as meninas*), vogais médias pretônicas /e/ e /o/, negação sentencial, concordância nominal e imperativo. Tal amostra não permite a realização de análises quantitativas robustas, mas o levantamento e a descrição dessas ocorrências, além de introduzir o aluno nas premissas da pesquisa sociolinguística, fornecerão subsídios para se pensar quais variantes linguísticas ocorrem em diferentes estados do Nordeste e se há diferenças quanto aos padrões observados para a fala de paraibanos e alagoanos, cuja fala se analisa no presente Projeto Regular.

Também se deu início, a partir de fevereiro de 2017, ao Projeto “Construção de um banco de dados de fala do Português Brasileiro” por meio da implementação de três bolsas SAE (Serviço de Atendimento Social)/UNICAMP, destinadas a alunos de graduação de

¹⁴Ver, por exemplo, a diferença entre MariaL e Gildete (mulheres de segunda faixa etária com nível médio de escolaridade) e entre Jane e Antônia (mulheres de segunda faixa etária com nível fundamental) para a pronúncia de /r/ (Figura 4, p. 52).

baixa renda que comprovem dificuldades financeiras para permanência na universidade.¹⁵ O projeto, a que se pretende dar continuidade nos próximos anos, consiste na transcrição e na organização de amostras de fala de diferentes projetos, a fim de construir um banco de dados digital do Português Brasileiro. Neste primeiro ano, os três alunos-bolsistas¹⁶ têm se dedicado à transcrição e à padronização, no programa ELAN, das entrevistas gravadas pelo Projeto Variação Linguística da Paraíba (VALPB; Hora 2004) nas cidades interioranas de Itabaiana e Tejucupapo, gentilmente cedidas pelo professor Dermeval da Hora.¹⁷ A organização desses materiais permitirá o desenvolvimento de novos estudos e comparações diretas entre a fala de paraibanos não migrantes e aqueles que se deslocaram para o estado de São Paulo.

Com efeito, já se iniciou uma pesquisa que se volta a esse intuito e que faz uso de parte desses materiais. A doutoranda Shirley Guedes (orientanda da Prof. Charlotte Galves) tem desenvolvido sua qualificação de área¹⁸ no campo de estudos sociolinguísticos, sob orientação da Pesquisadora Responsável. Para essa pesquisa, a aluna propôs analisar o uso variável de artigo definido antes de possessivos (p.ex., *o meu pai* vs. *meu pai*) na fala de 8 paraibanos da Amostra 1, em contraste com os padrões na fala de 12 paraibanos gravados pelo Projeto VALPB (Hora, 2004) (i.e., não migrantes) e 12 paulistanos gravados pelo Projeto SP2010 (Mendes & Oushiro, 2012). Seus resultados, que apontam para o fato de que os migrantes adquiriram o uso de artigo definido antes de possessivo, de modo semelhante aos paulistanos e divergente aos paraibanos, traz indícios de que se trata de variável bastante passível de acomodação, o que será interessante investigar em estudos futuros por meio de novas amostras.

O doutorando Emerson Santos de Souza, que ingressou recentemente no Programa de Pós-Graduação em Linguística do IEL/UNICAMP (1º semestre de 2017) sob orientação da Pesquisadora Responsável, está em fase de elaboração de projeto de pesquisa; o aluno planeja analisar processos de acomodação dialetal na fala de migrantes baianos na cidade de São Paulo quanto a quatro variáveis sociolinguísticas: (i) pronúncia de /r/ em coda; (ii) vogais médias pretônicas /e/ e /o/; (iii) negação sentencial; e (iv) artigo definido antes de possessivos e nomes próprios.

Por fim, tem-se mantido contato com os professores Cláudia Brescancini (PUC-RS) e Rubens Lucena (UFPB), cujos trabalhos recentes também têm se debruçado sobre

¹⁵Ver <https://www.servicosocial.sae.unicamp.br/index.php/bolsas>. Último acesso em 12/07/2017.

¹⁶Os alunos são Melissa B. Santos (graduação em Ciências Sociais), Eder Ribeiro Martins (graduação em Letras) e João Paulo Tarcio Jr (graduação em Linguística).

¹⁷As entrevistas do VALPB encontravam-se transcritas no Word e sem revisão ou padronização.

¹⁸Como requisito para a conclusão do Doutorado, os alunos do IEL/UNICAMP devem desenvolver uma pequena pesquisa em área diferente daquela em que se concentra a tese, a partir da qual se deve produzir um artigo publicável, avaliado por banca composta por dois docentes.

a fala de migrantes. Intenciona-se propor a realização de mesa-redonda ou simpósio, possivelmente no próximo Seminário do GEL ou Congresso da ABRALIN, a fim de reunir esses e outros pesquisadores de outros estados no sentido de buscar generalizações para os resultados obtidos nessas pesquisas.

3 Descrição e avaliação do apoio institucional

Neste item, descreve-se a aplicação de recursos materiais concedidos pela FAPESP e pela instituição-sede deste projeto, e avalia-se como tais recursos têm contribuído para seu desenvolvimento.

3.1 Da FAPESP

Todos os itens de Material Permanente e de Material de Consumo já foram adquiridos (ver Quadro 4). Os laptops e fones de ouvido têm sido usados pelas alunas-bolsistas nas tarefas

Modalidade	Previsto	Efetuada (R\$)	Item	Data
Relação de recursos concedidos				
Material Permanente	9.812,00	9.108,00	2 laptops Dell	05/08/16
Material de Consumo	238,00	129,80	2 fones de ouvido	05/08/16
Material de Consumo	299,19	234,07	1 caixa de som com subwoofer	24/08/16
Material de Consumo	649,90	296,70	1 HD externo	24/08/16
Material de Consumo	1.520,00	782,93	4 cartões SD 64GB Classe 10	24/10/16
Material de Consumo	359,20	421,16	4 kits de pilhas recarregáveis	24/10/16
Material Permanente	9.267,24	5.430,20	4 gravadores TASCAM DR-100	19/06/17
Material Permanente	10.280,00	10.864,00	8 microfones Shure SM93	14/07/17
Total		27.266,86		
<i>Saldo</i>		5.158,67		
Benefícios Complementares (R\$ 8.000,00/ano)				
Serviços de Terceiros	–	1.247,69	inscrição no NWAV45	10/10/16
Despesas com Transporte	–	4.191,00	passagens aéreas GRU-YVR-GRU	01/11/16
Diárias	–	1.380,00	NWAV45	06/12/16
Serviços de Terceiros	–	230,00	inscrição no 65o Seminário do GEL	10/07/17
Despesas com Transporte	–	391,66	reembolso de combustível + pedágios	10/07/17
Diárias	–	523,83	65º GEL	10/07/17
Total		7.964,18		
<i>Saldo</i>		35,82		
Reserva Técnica (R\$ 4.318,42)				
Material de Consumo	–	129,8	2 fones de ouvido	05/08/16
Material Permanente	–	312,00	Atlas Linguístico do Brasil vols. 1 e 2	26/09/16
Serviços de Terceiros	–	149,00	Microsoft Office	10/07/17
Material de Consumo	–	109,90	Cartucho de impressora	10/07/17
Total		700,70		
<i>Saldo</i>		3.617,72		

Quadro 4: Emprego dos recursos concedidos pela FAPESP

de transcrição e análise dos dados; o HD externo contém o *back-up* de materiais digitais (gravações e transcrições); e a caixa de som, instalada na sala do Projeto, possibilita a discussão dos materiais gravados entre os membros da equipe. Os demais itens dessas alíquotas (gravadores, microfones, cartões SD e pilhas recarregáveis) serão usados na coleta da Amostra 2. Sua aquisição antecipada teve o objetivo de impedir atrasos na execução do cronograma.

Os recursos de Benefícios Complementares foram empregados para o custeio de transporte, diárias e inscrição nos congressos *New Ways of Analyzing Variation 45* e *65° Seminário do GEL*, em que foram apresentados os resultados da pesquisa. Da Reserva Técnica, efetuou-se a aquisição de (i) dois fones de ouvido adicionais para as tarefas de transcrição, revisão e codificação de dados;¹⁹ (ii) dos volumes 1 e 2 do *Atlas Linguístico do Brasil* (*Cardoso et al., 2014b,a*), importante obra para comparar padrões linguísticos de diferentes regiões do país e que será doada à biblioteca do IEL/UNICAMP ao fim desta pesquisa; (iii) da Assinatura Anual do Pacote Office Home Premium, para os laptops adquiridos; e (iv) de um cartucho para a impressora da sala do projeto.

As duas cotas de bolsa TT1 aprovadas pela FAPESP foram atribuídas às alunas Andreza Ribino Parra e Fernanda de Oliveira Guirelli, que cumpriram todas as metas estabelecidas em seu Plano de Trabalho (ver Anexo A, p. 36).

3.2 Da UNICAMP

Esta pesquisa também contou com o Auxílio Início de Carreira por parte da instituição-sede. O montante de R\$ 15.000,00 foi empregado para custear despesas para participação em encontros científicos, para mobiliar a sala do Projeto (mesa, cadeiras, armários) e para adquirir obras recentes da área de Sociolinguística para a biblioteca do IEL. O Auxílio incluiu a concessão de uma bolsa de Iniciação Científica (FAEPEX/UNICAMP) pelo período de 12 meses, que foi atribuída à aluna Marina de Castro Russo. Cabe destacar sua participação, juntamente à das bolsistas FAPESP Andreza Parra e Fernanda Guirelli, pois sem seu apoio os objetivos do primeiro ano do Projeto certamente não teriam sido cumpridos dentro dos prazos.²⁰ Como a bolsa FAEPEX de Marina Castro se encerra em agosto de 2017, submete-se, junto a este relatório, uma solicitação de mudança

¹⁹Portanto, foram adquiridos quatro fones de ouvido, conforme solicitado originalmente. Embora apenas duas bolsas TT1 tenham sido concedidas, também se contou com a participação da aluna Marina de Castro Russo, bolsista FAEPEX/UNICAMP que realizou as mesmas tarefas, e de outros alunos voluntários na tarefa de levantamento de dados sociais nas gravações. Note-se que a aquisição de quatro fones de ouvido (R\$ 259,60) ultrapassou em pouco a concessão original (R\$ 238,00) para dois.

²⁰O projeto originalmente submetido havia solicitado quatro bolsas TT1, devido à proposta de análise de 5 variáveis sociolinguísticas (uma variável para cada bolsista e uma para a Pesquisadora Responsável). A Pesquisadora Responsável assumiu a responsabilidade pela análise de uma segunda variável; sem a atuação de Marina Castro, a análise de uma das variáveis provavelmente teria sido atrasada ou descartada.

de orçamento para a adição de um cota de bolsa TT1 pelo período que compreende o segundo ano do Projeto, para que a aluna possa continuar atuando junto à equipe e, conseqüentemente, para que os objetivos do Projeto Regular possam se completar de acordo com o plano original dentro dos prazos propostos.

4 Plano de atividades para o próximo período

De acordo com o cronograma inicial (ver Quadro 1, p. 4) e os resultados da presente pesquisa em seu primeiro ano de vigência, as principais metas para o segundo ano do Projeto se concentram na coleta e nas análises da Amostra 2, a ser composta por pelo menos 40 migrantes nordestinos que residem na Região Metropolitana de Campinas. Essa amostra será estratificada de acordo com as seguintes variáveis sociais:

- Sexo/Gênero (feminino, masculino);
- Idade de Migração (11–15; 16–21; 22+ anos);
- Tempo de Residência no estado de São Paulo (menos ou mais de 10 anos)

O cruzamento dessas características resulta em 12 perfis sociolinguísticos (mulher, que tenha migrado com 11–15 anos e resida em Campinas há menos de 10 anos; homem, que tenha migrado com mais de 22 anos e resida em Campinas há mais de 10 anos etc.). Para cada um deles, serão gravados de 3 a 4 falantes.

Embora não tenha se mostrado correlacionada com as variáveis sociolinguísticas nas análises da Amostra 1, a variável Sexo/Gênero é amplamente empregada em estudos sociolinguísticos e é facilmente controlável na obtenção de um número equilibrado de indivíduos dos respectivos perfis (metade do sexo feminino e metade do sexo masculino); sua inclusão na Amostra 2 permitirá testar se de fato a variável não se correlaciona com as variáveis sociolinguísticas sob enfoque e contrastar os resultados com aqueles de [Bortoni-Ricardo \(1985\)](#) e [Rodrigues \(1987\)](#).

O controle das variáveis Idade de Migração e Tempo de Residência no estado de São Paulo, por sua vez, permitirá desembaraçar seu papel nos processos de acomodação dialetal. Como visto, os resultados parciais parecem apontar para a preponderância de Idade de Migração para a aquisição de traços linguísticos da comunidade anfitriã, mas o fato de a amostra inicial não ter sido estratificada quanto a essas variáveis não permite, até o presente, chegar a resultados conclusivos (conforme já previsto no projeto submetido).

Para demais variáveis sociais, se buscará homogeneizar ao máximo as características dos falantes – migrantes dos estados de Alagoas e da Paraíba, em faixa etária intermediária (entre 25–45 anos de idade) e com baixo nível de escolaridade, vindos de zonas rurais. Tal

controle se faz necessário para que tais fatores não atuem como variáveis confundidoras (Gries, 2013) e para que se possa chegar a conclusões confiáveis quanto ao papel das variáveis estratificadoras da amostra. Estudos futuros poderão se debruçar sobre a fala de migrantes de outros perfis.

O treinamento para a coleta de novas gravações será feito no mês de agosto de 2017. Além do treino no manejo de gravadores e microfones, serão realizadas reuniões para que se estabeleça o roteiro final das entrevistas, com inclusão de perguntas que visam à obtenção de dados pertinentes para as análises da Amostra 2 (ver esboço do roteiro no Anexo E, p. 56). Em especial, prevê-se a aplicação de um Questionário de Identidade e de Atitudes, adaptado de Hoffman & Walker (2010) e Santana (2017), cujo objetivo será o de operacionalizar a análise dessas variáveis (impossibilitada na Amostra 1 devido à falta de dados em todas as entrevistas). Ressalta-se que o projeto já foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP (ver Anexo F, p. 63), a fim de que o trabalho de campo possa se iniciar em setembro de 2017. A coleta e a transcrição dos materiais deve se estender até janeiro/2018.

Ainda no segundo semestre de 2017, será realizado um encontro de pesquisadores e de alunos de pós-graduação em Sociolinguística da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com a participação dos professores convidados Raquel Meister Ko Freitag (UFS) e Ronald Beline Mendes (USP) e de seus respectivos orientandos.

No semestre seguinte, último da execução deste projeto, serão codificadas as ocorrências das variáveis e realizadas análises quantitativas sobre a nova amostra. Projeta-se que tais tarefas serão facilitadas pelo treinamento prévio das alunas bolsistas no primeiro ano de desenvolvimento do projeto. Os resultados da pesquisa serão divulgados por meio de artigos científicos e apresentação de comunicações orais em encontros de Linguística.

5 Participação em encontros científicos

Abaixo são listados os encontros científicos dos quais a Pesquisadora Responsável participou durante o período a que se refere este relatório. Os eventos destacados com asterisco (*) são aqueles diretamente relacionados ao desenvolvimento deste projeto, seja por meio da divulgação dos resultados desta pesquisa, seja por meio da disseminação de novos meios de análise sociolinguística pela plataforma R. Os certificados se encontram no Anexo G, p. 65.

- **VIII Seminário de Estudos Linguísticos da UNESP: *Perspectivas da Sociolinguística Contemporânea***. Comunicação em mesa redonda. Araraquara-SP, 26/ago/2016.

- ***New Ways of Analyzing Variation 45: *What's in an accent? Vowel harmony and dialect accommodation in Brazilian Portuguese mid-vowels.*** Comunicação oral. Vancouver-BC/Canadá, 5/nov/2016.
- **New Ways of Analyzing Variation 45: *Lectal cohesion in São Paulo Portuguese: a look at social factors.*** Comunicação oral, em coautoria com Gregory R. Guy. Vancouver-BC/Canadá, 6/nov/2016.
- ***Introdução ao R para estudos sociolinguísticos.** Oficina ministrada na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a convite da Profa. Dra. Cláudia Brescancini, em 17/nov/2016, com carga horária de 5 horas.
- **Tardes de Linguística na USP: *Da teoria à modelagem: uma proposta para a modelagem de campos indexicais (e dos usos linguísticos).*** Palestra proferida no Departamento de Linguística da USP. São Paulo-SP, 18/nov/2016.
- ***Potencialidades da plataforma R para estudos linguísticos.** Oficina ministrada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a convite da Profa. Dra. Eliete B. da Silveira, em 7-8/mar/2017, com carga horária de 8 horas.
- **X Congresso Internacional da ABRALIN: *A modelagem do campo indexical.*** Comunicação oral no simpósio *Perception, attitudes and ideologies*, organizado pelos professores Ronald Beline Mendes (USP) e Kathryn Campbell-Kibler (Ohio State University). Niterói-RJ, 9/mar/2017.
- ***Recepção dos alunos da Turma 07 do Mestrado em Estudos Linguísticos da UEFS: *Nordestinos em São Paulo: variação e mudança na fala de migrantes.*** Palestra proferida aos alunos do Mestrado em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de Santana, a convite da Profa. Dra. Silvana Silva de Farias Araújo. Feira de Santana-BA, 14/mar/2017.
- ***Introdução à Estatística para Linguística.** Minicurso ministrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a convite da Profa. Dra. Sandra Madureira, nos dias 22 e 29/mar e 5/abr/2017, com carga horária de 15 horas.
- ***65° Seminário do GEL: *Aquisição de segundo dialeto e covariação na fala de nordestinos residentes em São Paulo.*** Comunicação oral no simpósio *A fala de migrantes: estudos sobre contato dialetal e aquisição de segundo dialeto*, co-organizado com o Prof. Dr. Ronald Beline Mendes (USP). Assis, 6/jul/2017.
- **XVIII Congresso Internacional da ALFAL: *A marca zero de concordância nominal em São Paulo.*** Comunicação oral dentro das atividades do Projeto 21, coordenado pelas professoras Sílvia Rodrigues Vieira e Sílvia Figueiredo Brandão (UFRJ). Bogotá-Colômbia, 25 de julho de 2017.

Referências

- ABAURRE, M. B. & PAGOTTO, E. G. *Palatalização das oclusivas dentais no Português do Brasil*, pp. 557–602, 2002.
- ALVES, M. I. P. M. *Atitudes linguísticas de nordestinos em São Paulo: abordagem prévia*. Dissertação de Mestrado. Campinas: IEL/Unicamp, 1979. 226f.
- BORTONI-RICARDO, S. M. *The urbanization of rural dialect speakers*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- CALLOU, D., MORAES, J. & LEITE, Y. “Variação e diferenciação dialetal: a pronúncia do /r/ no português do Brasil.” *In: Gramática do português falado, vol. VI*. Campinas: Editora da Unicamp, 1996.
- CARDOSO, S. A. M. da S., MOTA, J. A., AGUILERA, V. de A., ARAGÃO, M. do S. S. de, ISQUERDO, A. N., RAZKY, A. & MARGOTTI, F. W. *Atlas Linguístico do Brasil*, vol. 2, 2014a.
- CARDOSO, S. A. M. da S., MOTA, J. A., AGUILERA, V. de A., ARAGÃO, M. do S. S. de, ISQUERDO, A. N., RAZKY, A., MARGOTTI, F. W. & ALTENHOFEN, C. V. *Atlas Linguístico do Brasil*, vol. 1, 2014b.
- FURTADO DA CUNHA, M. A. “O modelo das motivações competidoras no domínio funcional da negação.” *DELTA*, (17), 2001.
- GOMES DA SILVA, F. *Alagoanos em São Paulo e a concordância nominal de número*. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FFLCH-USP, 2014.
- GRIES, S. T. *Statistics for Linguistics with R*. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2 ed. ed., 2013.
- GUY, G. R. “The cognitive coherence of sociolects: how do speakers handle multiple sociolinguistic variables?” *Journal of Pragmatics*, vol. 52, 63–71, 2013.
- GUY, G. R. & ZILLES, A. *Sociolinguística quantitativa: instrumental de análise*. São Paulo: Parábola, 2007.
- HELLWIG, B. & GEERTS, J. “ELAN – linguistic Annotator. versão 4.4.0.”, 2013. Disponível em <http://www.mpi.nl/corpus/manuals/manual-elan.pdf>.
- HOFFMAN, M. & WALKER, J.A. “Ethnolects in the city: ethnic orientation and linguistic variation in Toronto English.” *Language Variation and Change*, vol. 22, 37–67, 2010.
- HORA, D. *Estudos sociolinguísticos: perfil de uma comunidade*. Santa Maria: Palotti, 2004.
- HORA, D. da & NEGRÃO, E.V. (Eds.). *Estudos da Linguagem: casamento entre temas e perspectivas*. João Pessoa: Ideia, 2011.

- KENDALL, T. & THOMAS, E. R. “Package ‘vowels’.” Disponível em <http://blogs.uoregon.edu/vowels/2012/11/08/vowels-r-1-2/>, 2015. Pacote para a plataforma R.
- LOBANOV, B. M. “Classification of Russian vowels spoken by different speakers.” *The Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 49(2), 606–608, 1971.
- LUCCHESI, D. “A concordância verbal e a polarização sociolinguística do Brasil.” Ms., 2012.
- MARROQUIM, M. *A língua do nordeste: Alagoas e Pernambuco*. São Paulo: Editora Nacional, 1996.
- MENDES, R. B. “SP2010 – Construção de uma amostra da fala paulistana.” Disponível em <http://projetosp2010.fflch.usp.br/producao-bibliografica>, 2011. Projeto de Pesquisa (FAPESP Processo 2011/09278-6).
- MENDES, R. B. & OUSHIRO, L. “O paulistano no mapa sociolinguístico brasileiro.” *Alfa*, (56), 2012.
- OUSHIRO, L. *Identidade na pluralidade: avaliação, produção e percepção linguística na cidade de São Paulo*. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 2015. 390f.
- . “A acomodação dialetal e a estabilidade de padrões sociolinguísticos na fala adulta. Relatório final apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFRJ referente à pesquisa financiada com bolsa PNP/DACT/PROF/2016.”, 2016a.
- . “Social and structural constraints in lectal cohesion.” *Lingua*, vol. 172–3, 116–130, 2016b.
- OUSHIRO, L. & MENDES, R. B. “A pronúncia do (-r) em coda silábica no português paulistano.” *Revista do GEL*, vol. 8(2), 66–95, 2013.
- . “O apagamento de (-r) em coda nos limites da variação.” *Veredas*, (18), 2014.
- PEREIRA, R. C. M. *As vogais médias pretônicas na fala pessoense urbana*. Dissertação de Mestrado. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 1997.
- R CORE TEAM. “R: A language and environment for statistical computing.” R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível em <http://www.R-project.org/>, 2017. Último acesso em 25 set./2015.
- RIEBOLD, J. “Vowel analyzer.” Ms., 2013. (script do Praat).
URL <https://raw.githubusercontent.com/jmriebold/Praat-Tools/master/Vowel-Analyzer.praat>
- ROCHA, R. S. *A negação dupla no português paulistano*. Dissertação de Mestrado. São Paulo: FFLCH-USP, 2013. 97f.
- RODRIGUES, A. C. S. *A concordância verbal no português popular em São Paulo*. Tese de Doutorado. São Paulo: FFLCH-USP, 1987.

- RUBIO, C. F. & GONÇALVES, S. C. L. “A fala do interior paulista no cenário da sociolinguística brasileira: panorama da concordância verbal e da alternância pronominal.” *Alfa*, vol. 56(3), 1003–1034, 2012.
URL <http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/viewFile/4950/4370>
- SANTANA, A. L. “As vogais médias pretônicas na fala de sergipanos em São Paulo.”, 2017. Relatório de qualificação de mestrado. FFLCH/USP.
- SCHERRE, M. M. P. *Reanálise da concordância nominal em português*. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ. Dois volumes, 1988. 555f.
- . *Doa-se lindos filhotes de poodle: variação linguística, mídia e preconceito*. São Paulo: Parábola, 2 ed., 2008.

Anexo A: Relatórios Sintéticos das Bolsas TT1

Anexo B: Exemplo de Ficha dos Participantes

Projeto Processos de Acomodação Dialeto	
Processo 2016/04960-7	
Ficha do Informante e da Gravação	
Dê um "Salvar como..." e troque o nome deste documento para NOME DA GRAVAÇÃO-FICHA. P.ex.: ALSP-2012F1F-Nadia-FICHA	
Nome do informante:	(aqui anonimizado)
Pseudônimo do informante:	João
Documentador:	João
Perfil do informante:	Sexo: M Idade: 32 Escolaridade: C Ano de gravação: 2012
Idade de migração:	18 Tempo em São Paulo: 14
Profissão/ocupação:	encarregado de acabamento em serigrafia
Data de nascimento:	00/00/1980 <input checked="" type="checkbox"/> data aproximada
Nome do arquivo de gravação/transcrição:	ALSP-2012M1M-João
Duração:	01h21min00seg
HISTÓRICO DE MIGRAÇÃO	
Por que migrou:	outro Se outro, especifique o porquê: Qualidade de vida em geral
Lugares em que já morou (em ordem cronológica) e tempo aproximado (em anos) que morou em cada local. Ex.: Solânea-PB - 5 anos (para outras cidades); Tatuapé - 10 anos (para bairros de São Paulo)	
Mata Grande-AL - NC São Paulo - SP: Jardim Elisa Maria - 14 anos	
ESCOLARIDADE	
Tipo de escola em que estudou	
Fundamental 1:	NC particular
Fundamental 2:	NC supletivo
Ensino Médio:	NC supletivo
Faculdade:	NC não cursou
FAMÍLIA (atenção especial se for outro informante do corpus; anotar essa informação explicitamente)	
Número de irmãos:	<input type="checkbox"/> nenhum OU <input type="checkbox"/> 5 mais velhos <input type="checkbox"/> mais novos
Sexo, nome, idade e escolaridade dos irmãos:	
(M)	
(M)	
(F)	
(F), 46	
Nome do pai:	NC Idade do pai: 68 anos
Grau de escolaridade do pai:	Analfabeto
Ocupação do pai:	NC
Naturalidade:	Mata Grande-AL (cidade e estado/país)
Nome da mãe:	NC Idade da mãe: 73 anos
Grau de escolaridade da mãe:	Analfabeto
Ocupação da mãe:	NC
Naturalidade:	Mata Grande-AL (cidade e estado/país)
REDE SOCIAL	
Pessoas com quem mora:	
tio	
Famíliares e amigos conterrâneos em São Paulo	
Irmãos	
Tios	
Primos e primas	
Outras informações sobre rede social do informante (o que puder coletar)	
Conhece pouco os vizinhos	
Tem bastante contato com o pessoal da igreja (Assembleia de Deus)	
DADOS SOCIOECONÔMICOS (alguns informantes do ALSP preencheram o Questionário Socioeconômico)	
Tipo de imóvel:	casa Se "outro", especifique: <input type="text"/>
Propriedade do imóvel:	É um imóvel próprio e quitado.
Número de quartos:	2
Número de pessoas no domicílio:	2
Número de pessoas que contribuem para a renda familiar:	2
Renda média mensal individual:	De 2 a 4 SMs
Renda média mensal familiar:	De 2 a 4 SMs
Não preencheu Questionário Socioeconômico <input type="checkbox"/>	
GRAVAÇÃO	
Qualidade sonora da gravação:	5 - pouco/nenhum ruído 1: péssima; 2: ruim; 3: boa; 4: muito boa; 5: ótima
Naturalidade da interação:	4 1: péssima; 2: ruim; 3: boa; 4: muito boa; 5: ótima
Pontuação:	NA de 20 a 100 (ver documentação do Projeto SP2010 sobre Critérios de Validação)

<p>Outras informações relevantes:</p> <p>Gosta muito de morar em São Paulo, a ponto de não considerar voltar a morar no Nordeste. Cresceu no meio rural. Ainda em Alagoas, frequentou 3 anos uma escola urbana, particular (em contraste com o 1 ano que frequentou escola rural, pública), onde aprendeu a ler e escrever. Estudou até a terceira série em Alagoas e concluiu o ensino fundamental e médio em São Paulo, com supletivo. Diz que consegue reconhecer quando alguém é do Nordeste e que viveu por bastante tempo em São Paulo pela fala, mas principalmente pela roupa. Considera o sotaque paulistano o mais bonito, e considera o sotaque do interior paulista tão "engraçado" quanto o nordestino. Comenta que no Nordeste se fala "muito mais errado" e que em São Paulo se fala "mais certo".</p>

Tabela 11: (Anexo C) Dados sociais dos informantes da Amostra 1

Informante	Sexo	Amostra	Idade	Escolaridade	Idade.Migração	Tempo.SP	Prop.Vida.SP	Origem	Motivo.Migração
Nadia	feminino	ALSP	33	fundamental	32	1	0,03	rural	trabalhar
Raquel	feminino	ALSP	35	medio	9	25	0,71	rural	familia
Fabiana	feminino	ALSP	26	medio	17	9	0,35	urbana	familia
Jane	feminino	ALSP	52	fundamental	17	35	0,67	rural	trabalhar
Vanessa	feminino	ALSP	22	superior	NA	22	1,00	urbana	NA
Gildete	feminino	ALSP	54	medio	17	37	0,69	rural	trabalhar
MariaL	feminino	ALSP	46	medio	11	35	0,76	rural	familia
Solange	feminino	ALSP	25	superior	10	15	0,60	urbana	trabalhar
Antonia	feminino	ALSP	58	fundamental	33	25	0,43	rural	familia
Natalia	feminino	ALSP	60	fundamental	NC	40	0,67	rural	familia
Valdenice	feminino	ALSP	64	fundamental	18	46	0,72	rural	familia
Lourdes	feminino	ALSP	65	fundamental	18	47	0,72	rural	NC
Joao	masculino	ALSP	32	medio	18	14	0,44	rural	qualidade.vida
Valdo	masculino	ALSP	54	fundamental	19	35	0,65	rural	trabalhar
Geronimo	masculino	ALSP	35	medio	NA	35	1,00	urbana	NA
Aldo	masculino	ALSP	54	superior	32	22	0,41	rural	estudar
Pedro	masculino	ALSP	47	superior	12	35	0,74	rural	estudar
Lucas	masculino	ALSP	38	fundamental	19	19	0,50	rural	trabalhar
Rodrigo	masculino	ALSP	66	fundamental	35	31	0,47	rural	trabalhar
Josemar	masculino	ALSP	74	fundamental	18	55	0,74	rural	qualidade.vida
Roberto	masculino	ALSP	66	fundamental	24	42	0,64	rural	trabalhar
MartaS	feminino	PBSP	32	fundamental	18	14	0,44	rural	trabalhar
JosaneV	feminino	PBSP	37	medio	21	16	0,43	rural	trabalhar
MarinalvaS	feminino	PBSP	39	fundamental	18	21	0,54	rural	familia
Michele L	feminino	PBSP	45	superior	40	5	0,11	urbana	qualidade.vida
DarleneN	feminino	PBSP	52	fundamental	36	16	0,31	rural	trabalhar
JoaoS	masculino	PBSP	31	medio	14	17	0,55	rural	trabalhar
JosueO	masculino	PBSP	30	medio	15	15	0,50	rural	qualidade.vida
Arnaldo	masculino	PBSP	26	superior	22	4	0,15	urbana	estudar
PedroC	masculino	PBSP	36	medio	14	22	0,61	rural	trabalhar
HenriqueA	masculino	PBSP	42	medio	17	25	0,60	rural	trabalhar
MarcoJ	masculino	PBSP	46	superior	22	24	0,52	urbana	estudar

NA = não se aplica; NC = não consta.

Anexo D: Padrões de emprego de variantes por Falante

Figura 2: Espaços vocálicos das informantes do sexo feminino, em comparação com a fala paulistana (SP2010)

Figura 3: Espaços vocálicos dos informantes do sexo masculino, em comparação com a fala paulistana (SP2010)

Figura 4: Proporção de emprego de retroflexo/tepe por Falante.
A linha vertical indica a proporção média da Amostra 1.

Figura 5: Proporção de emprego variantes africanas por Falante.
A linha vertical indica a proporção média da Amostra 1.

Figura 6: Proporção de emprego de NEG1 por Falante.

A linha vertical contínua indica a proporção média da Amostra 1 e a linha pontilhada indica a média de falantes paulistanos, de acordo com Rocha (2013).

Figura 7: Proporção de emprego de concordância nominal padrão por Falante. A linha vertical contínua indica a proporção média da Amostra 1 e a linha pontilhada indica a média de falantes paulistanos, de acordo com Oushiro (2015).

Anexo E: Esboço do Roteiro da Entrevista para coleta da Amostra 2

Projeto Processos de Acomodação Dialetal:
instruções gerais para documentadores e roteiro da entrevista

(1) Instruções gerais

A coleta de entrevistas sociolinguísticas tem basicamente dois objetivos: (i) obter amostras de fala semiespontânea; e (ii) obter informações sobre o modo/condições de vida e percepções sociolinguísticas dos participantes. Esta amostra selecionará migrantes nordestinos de maneira semialeatória: eles serão contatados a partir de redes sociais (“amigos de amigos”). Para proceder à gravação das entrevistas, os documentadores deverão seguir as seguintes instruções:

Antes da entrevista

- Contatar o participante.
 - Não entrevistar ninguém próximo do convívio diário (parentes, amigos, colegas de trabalho).
 - Entrevistar “amigos de amigo”: procurar, através de seus contatos, outras pessoas que eles conheçam e que sejam participantes potenciais para esta amostra.
 - Entrevistar apenas pessoas que nasceram nos estados do da Paraíba e de Alagoas que se mudaram para o estado de São Paulo após os 10 anos de idade.
- Conversa preliminar
 - Apresentar-se como aluno universitário. Dizer ao participante que está fazendo um estudo sobre as mudanças na vida do migrante para saber um pouco sobre sua vida cotidiana ? ou seja, não é nada teórico, nada elaborado. Trata-se de uma conversa sobre as experiências pessoais do participante que ele ou ela esteja disposto a contar.
 - Essa conversa prévia também leva à obtenção de informações gerais (p.ex., se, de fato, o participante corresponde a um dos perfis estabelecidos pelo projeto) e ajuda a “quebrar” um pouco o grau de formalidade.
 - Dizer que a entrevista dura cerca de uma hora. Perguntar ao possível participante quando é o melhor dia e horário para ele. É melhor não gravá-lo no mesmo dia se o participante se mostrar pouco disponível. Fazer a entrevista preferencialmente na casa do participante. Caso ele prefira fazer em outro lugar, marque um horário em seu local de trabalho ou em lugar público de fácil acesso a ele.
- Pouco antes da gravação
 - Antes de iniciar a entrevista, escolher um local adequado para desenvolvê-la: evitar locais barulhentos e/ou abertos, sugerir que a TV seja desligada (caso esteja ligada), evitar sentar perto de janelas ou outros locais em que pode haver barulho (p.ex., perto de um ventilador). De preferência, escolher um local acarpetado ? a sala normalmente é o melhor lugar para se fazer uma entrevista.
 - Explicar ao participante os objetivos gerais do estudo, apresentar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e obter o seu consentimento para ser gravado. Responder quaisquer dúvidas que o participante possa ter em relação ao estudo.

Lembrar o participante que ele tem o direito de se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de penalização ou prejuízo.

- Pedir que o participante coloque o microfone de lapela em si e, caso seja necessário ajustá-lo, instruir o participante para que ele mesmo o faça ou pedir licença para ajustá-lo. Apesar de o microfone potencialmente aumentar o grau de formalidade da situação, ele é importante para garantir uma boa qualidade de gravação, o que posteriormente facilitará a tarefa de transcrição e possibilitará o desenvolvimento de trabalhos a respeito de fenômenos fonético-fonológicas.

Durante a entrevista

- A regra mais básica é que o documentador fale pouco! O objetivo é proporcionar as condições para que o participante fale, de forma mais natural possível, dentro da situação de entrevista sociolinguística. Para tanto:
 - Escutar o que o seu participante tem a dizer. Mostrar um interesse genuíno pelo que ele está dizendo. Se ele mencionar alguma coisa interessante/pitoresca, pedir que ele fale mais: “Nossa! E como foi isso?”... A sua postura, durante toda a entrevista, deve ser a de alguém que está lá para aprender.
 - Fazer perguntas curtas. Ao mesmo tempo, evitar fazer perguntas cuja resposta é simplesmente “sim” ou “não”; se for fazê-las, ter outra pergunta na ponta da língua para que o participante continue falando ? p.ex. “Você gosta de morar aqui? (deixar o participante responder) Por que você escolheu morar nesse bairro?”
 - Evitar interromper o participante enquanto ele está falando e evitar muitas sobreposições de vozes.
- Os tópicos abaixo são apenas para a sua organização, mas a conversa deve fluir. Não falar coisas como: “Agora vamos falar sobre a sua família”. As perguntas da primeira parte do roteiro são sugestões para manter o fluxo da conversa e, por experiência de projetos anteriores, fornecem uma sequência “natural” de tópicos a serem tratados. Ser flexível para explorar temas relacionados que se revelem de interesse para o participante. Por outro lado, as perguntas da segunda parte do roteiro são obrigatórias e devem ser feitas, na medida do possível, na mesma sequência em que são apresentadas.
- As gravações devem durar entre 60 e 70 minutos. Administrar o tempo de forma que dê para cobrir todos os tópicos.

Depois da entrevista

- Após desligar o gravador, pegar informações adicionais da Ficha do Participante e da Gravação que podem não ter surgido durante a entrevista.

(2) Roteiro da entrevista

I. Primeira parte

BAIRRO (aprox. 10 min.)

Objetivos: descobrir o “grau de enraizamento” do participante no bairro onde vive/outros bairros; descobrir padrões de sociabilidade nos diferentes bairros; descobrir o “grau de

mobilidade” da pessoa

1. Há quanto tempo você mora nesse bairro?
2. Você gosta de morar aqui?
3. Por que você escolheu morar neste bairro? (manter em mente que o participante pode não ter “escolhido” morar ali: pode ter sido porque a família já morava lá etc.)
 - (a) (Se o participante mora há bastante tempo) Como era o bairro antes/quando você se mudou pra cá? Mudou muito?
 - (b) (Se o participante não mora lá há muito tempo, ou se nem sempre viveu ali) Em que outros lugares você já morou? Como era lá comparado com esse bairro aqui? Onde você preferia morar?
4. Você conhece seus vizinhos?
5. O que esse bairro tem de diferente de outros bairros em Campinas?
6. Aqui costuma haver festas do bairro? Existe algum lugar no bairro em que as pessoas se reúnem?
7. As pessoas se ajudam se por aqui?
 - (a) Se você precisa de ajuda, a quem você recorre? Se você ficar doente, a quem você pode pedir para tomar conta de sua família?
8. Com quais pessoas você tem mais contato?
9. Já aconteceu alguma coisa aqui que te fez pensar em se mudar?
10. Hoje, tem algum outro bairro em que você gostaria de morar?

INFANCIA (aprox. 5 min.)

Objetivos: falar sobre tópicos menos formais (em geral, as pessoas gostam de falar de sua infância); obter informações sobre grau de mobilidade do participante; obter informações sobre escolaridade

11. E como foi a sua infância em (estado/cidade do participante)? Você pode contar um pouco de como foi, o que você fazia...?
 - (a) brincava na rua/dentro de casa? Do que vocês brincavam?
 - (b) Como eram os seus pais? Eram rígidos...? Você tinha horário para estar em casa?
 - (c) Vocês tinham alguma tradição de família?
12. Você foi pra escola no mesmo bairro? Como era a escola? Você sempre estudou na mesma escola? Você gostava de ir pra escola? Tem algum professor que te marcou? Até que série você estudou?
13. Você acha que a escola fornece aquilo que uma pessoa precisa para encontrar um emprego?

FAMILIA (aprox. 5 min.)

Objetivos: obter informações sobre rede social do participante, grau de enraizamento no bairro/cidade

14. Você tem irmãos? (é possível que esta informação já tenha aparecido na parte sobre infância; neste caso, falar algo como: “Você disse que tem uma irmã... Você tem outros irmãos?”) Quantos anos eles têm?
15. Onde seus pais nasceram?
16. Sua família também vive aqui em Campinas? (Se sim, em que bairros? Moram próximo? Se não, onde? Têm contato sempre?)
17. Com quem você mora?
18. Muitas pessoas falam que as crianças hoje são mal-educadas. O que você acha disso? Você acha que as crianças hoje têm menos respeito pelos adultos?
19. No passado, esperava-se que as mulheres ficassem em casa para tomar conta das crianças. E hoje, como é isso? Mudou?
 - (a) Na sua casa, os homens ajudam nos afazeres domésticos? O que você acha de um homem ficar em casa e cuidar dos filhos?

TRABALHO/OCUPAÇÃO (aprox. 5 min.)

Objetivos: obter informações sobre rede social do participante; características socioeconômicas

20. Você trabalha aqui por perto? (se não souber onde a pessoa trabalha)
21. Como você faz para chegar até o seu trabalho? Quais meios de transporte você utiliza?
22. O que você faz? Faz tempo que você trabalha nesse serviço?
23. Você gosta do seu serviço? (Se não, o que a pessoa preferiria fazer?)
24. Você se sente reconhecido no seu trabalho?
25. Você quer alcançar outro cargo? O que você almeja no seu trabalho?
26. Qual é a profissão dos seus sonhos?
27. Se você ganhasse na mega-sena, o que você faria?
28. As pessoas devem continuar trabalhando, mesmo se elas têm muito dinheiro?

LAZER (aprox. 5 min.)

Objetivos: obter informações sobre rede social do participante; mobilidade na cidade; características socioeconômicas

29. E nas horas de lazer, o que você e sua família gostam de fazer? (Se saem, vão pra que lugares?)
30. Você acha que Campinas tem boas opções de lazer? Quais?
31. A maioria dos seus amigos mora aqui nesse bairro mesmo? (Se não, onde?)
32. Quais são seus amigos mais antigos?
33. Você costuma viajar? Pra que lugares já viajou? Que lugares gostaria de conhecer?

II. Segunda parte

CAMPINAS (aprox. 15 min.)

34. Você gosta de morar em Campinas? (Se não, em que lugar preferiria morar?) Por quê?
35. O que você acha que caracteriza a cidade (tanto as coisas boas quanto ruins)?
36. O que você acha que caracteriza o paulista (tanto as coisas boas quanto ruins)?
37. Olhando pra mim, você diria que eu sou paulista? Por quê?
38. O que você mais gosta aqui?
39. O que você não gosta aqui? (a depender do tópico mencionado pelo participante - violência, trânsito, poluição etc. - procurar explorar mais o assunto. P.ex.: você já foi assaltado? O que aconteceu? (para obter narrativa pessoal) O que o governo deve fazer pra solucionar esse problema? (para obter uma fala mais distanciada))
40. Pras pessoas que não vivem aqui, como você acha que elas imaginam que seja Campinas? Qual é a imagem que as pessoas de fora têm daqui?
41. Você falou que já foi pra (X, Y, Z). Quando você foi pra esses lugares, as pessoas percebiam que você era (alagoano, sergipano, paraibano... ? a depender do estado de origem)? (Se sim) como elas percebiam?
42. Quando você conhece alguém, você percebe se a pessoa é (alagoana, sergipana, paraibana... ? a depender do estado de origem)?
 - (a) (Se sim) como você percebe? (Se o participante mencionar o modo de falar, seguir nessa linha e tentar conseguir informações mais precisas. É normal as pessoas não saberem definir o porquê, mas devemos tentar obter descrições mais detalhadas).
 - (b) (Se não) Quando você ouve uma pessoa falando, por exemplo, você percebe que ela é de lá pelo modo de falar?

PRODUÇÃO/PERCEPÇÃO/AVALIAÇÃO LINGUÍSTICA (aprox. 10 min.)

43. Qual o sotaque do Brasil que você mais gosta? E tem algum que te irrita? Como é que (o gaúcho/o carioca/o mineiro/o caipira etc. ? a depender dos sotaques mencionados) fala(m)?
44. Como é que fala o paulista? Você gosta do modo como as pessoas falam aqui?
45. O que tem de diferente no modo de falar de (Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte... a depender de onde for o falante) e daqui?
46. Aqui tem muito migrante, né? De onde vêm a maioria das pessoas? Tem algum bairro específico em que eles se concentram?
47. Dentro de Campinas, você consegue identificar se a pessoa é de alguma região ou bairro específico da cidade? (Se sim) Você poderia dar alguns exemplos?

QUESTIONÁRIO DE IDENTIDADE (aprox. 5 min.)

Agora eu queria fazer mais umas perguntinhas mais específicas pra você...

1. A maioria dos seus amigos hoje é do mesmo estado que você?
 - 1: nenhum amigo é;
 - 2: poucos são;
 - 3: metade é;
 - 4: a maioria é.
2. Você tem vizinhos que são do mesmo estado?
 - 1: não;
 - 2: sim, alguns;
 - 3: sim, vários.
3. As pessoas com quem você trabalha são do mesmo estado?
 - 1: não;
 - 2: sim, algumas;
 - 3: sim, várias.
4. As pessoas com quem você trabalha são nordestinas (as que não são do mesmo estado)?
 - 1: não;
 - 2: sim, algumas;
 - 3: sim, várias.
5. Hoje em dia, com que frequência você come comida nordestina?
 - 1: nunca ou quase nunca;
 - 2: pelo menos uma vez por mês;
 - 3: pelo menos uma vez por semana;
 - 4: todo dia ou quase todo dia.
6. Hoje em dia, com que frequência você ouve música nordestina?
 - 1: nunca ou quase nunca;
 - 2: às vezes;
 - 3: quase sempre.

7. Com que frequência você fala com seus parentes e amigos que não migraram?
 - 1: nunca ou quase nunca;
 - 2: às vezes;
 - 3: quase sempre.

8. Com que frequência você volta pra sua cidade/prá visitar parentes no Nordeste?
 - 1: nunca ou quase nunca;
 - 2: com relativa frequência;
 - 3: uma vez por ano.

9. Se você pudesse escolher qualquer lugar para morar, onde moraria?
 - 1: no estado de origem;
 - 2: no Nordeste;
 - 3: no estado de São Paulo;
 - 4: outro lugar.

10. Numa escala de 1 a 10, o quanto você se considera alagoano(a)/paraibano(a)?
(1: pouco; 10: muito)

11. Numa escala de 1 a 10, o quanto você se considera paulista?
(1: pouco; 10: muito)

12. Numa escala de 1 a 10, o quanto você se considera nordestino(a)?
(1: pouco; 10: muito)

13. Numa escala de 1 a 10, o quanto você acha que o nordestino é diferente do paulista?
(1: pouco diferente; 10: muito diferente)

14. Numa escala de 1 a 10, o quanto você acha que seu jeito de falar é diferente das pessoas que nasceram em São Paulo?
(1: nada diferente; 10: muito diferente)

15. Numa escala de 1 a 10, o quanto você acha que o nordestino em geral sofre de preconceito em São Paulo?
(1: não sofre preconceito; 10: sofre muito preconceito)

Anexo F: Submissão de projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNICAMP

MINISTÉRIO DA SAÚDE - Conselho Nacional de Saúde - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP

FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

1. Projeto de Pesquisa: Processos de acomodação dialetal no estado de São Paulo			
2. Número de Participantes da Pesquisa: 60			
3. Área Temática:			
4. Área do Conhecimento: Grande Área 8. Linguística, Letras e Artes			
PESQUISADOR RESPONSÁVEL			
5. Nome: LIVIA OUSHIRO			
6. CPF: 291.126.738-97	7. Endereço (Rua, n.º): GENERAL GOIS MONTEIRO VILA ANGLO BRASILEIRA 665, apt 11B SAO PAULO SAO PAULO 05029000		
8. Nacionalidade: BRASILEIRO	9. Telefone: (11) 3368-7449	10. Outro Telefone:	11. Email: oushiro@iel.unicamp.br
<p>Termo de Compromisso: Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS 466/12 e suas complementares. Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam eles favoráveis ou não. Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto acima. Tenho ciência que essa folha será anexada ao projeto devidamente assinada por todos os responsáveis e fará parte integrante da documentação do mesmo.</p>			
Data: <u>04 / 07 / 2017</u>		 Assinatura	
INSTITUIÇÃO PROPONENTE			
12. Nome: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP	13. CNPJ: <u>460068425/0001-33</u>	14. Unidade/Orgão: Instituto de Estudos da Linguagem	
15. Telefone: (19) 3521-1516	16. Outro Telefone:		
<p>Termo de Compromisso (do responsável pela instituição): Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS 466/12 e suas Complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento deste projeto, autorizo sua execução.</p>			
Responsável: <u>Jefferson Cano</u>	CPF: <u>137.679.648-13</u>		
Cargo/Função: <u>Diretor Associado</u>			
Data: <u>05 / 07 / 2017</u>	 Assinatura		
Prof. Dr. Jefferson Cano Diretor Associado IEL / UNICAMP Matr. 299414			
PATROCINADOR PRINCIPAL			
Não se aplica.			

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Processos de acomodação dialetal no estado de São Paulo
Pesquisadora Responsável: Livia Oushiro
Número do CAAE:

Você está sendo convidado a participar como voluntário de um estudo. Este documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e outra com o pesquisador. Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas dúvidas. Se houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá esclarecê-las com o pesquisador. Se preferir, pode levar este Termo para casa e consultar seus familiares ou outras pessoas antes de decidir participar. Se você não quiser participar ou se quiser retirar sua autorização, a qualquer momento, não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo.

Justificativa e objetivos: estudar as mudanças na vida do migrante nordestino (no modo de vida, nos costumes, na rede social de amigos/família/colegas de trabalho, modo de falar, modo de se vestir, entre outros aspectos).

Procedimentos: Você está sendo convidado a conversar com um aluno universitário sobre a sua experiência como migrante. Essa conversa, que dura cerca de uma hora, será gravada. Serão feitas perguntas a respeito de sua vida antes e depois de vir para São Paulo (sua infância, sua família, trabalhos, atividades de lazer, opiniões sobre os costumes de cada localidade). Você pode responder apenas as perguntas com que se sentir confortável para falar. A gravação será transcrita e todos os seus dados pessoais serão apagados tanto da gravação quanto da transcrição. Esses materiais serão mantidos no Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP, sob responsabilidade da professora Livia Oushiro, e serão disponibilizados em site fechado na Internet para a realização de pesquisas sobre migrantes apenas para pesquisadores da área. Você tem direito de acesso e a uma cópia da gravação de sua entrevista sempre que desejar.

Desconfortos e riscos: A estimativa de duração da entrevista é de 60 minutos. Não há riscos previsíveis.

Benefícios: Não há benefícios diretos para os participantes. Indiretamente, o(a) sr.(a) contribuirá para o conhecimento sobre a vida de migrantes e para o desenvolvimento científico.

Sigilo e privacidade: Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na divulgação dos resultados desse estudo, seu nome não será citado.

Ressarcimento e indenização: Não haverá ressarcimento de despesas pois a participação de voluntários se dá por meio da gravação de uma conversa na residência ou local de trabalho do participante, não impondo qualquer tipo de despesa. Você terá a garantia ao direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

Contato: Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato a qualquer momento com a pesquisadora Livia Oushiro, Instituto de Estudos da Linguagem – IEL/UNICAMP, R. Sérgio Buarque de Holanda, 571, sala D.1.16, 13083-859 – Cidade Universitária – Campinas – SP, telefones (19) 3521-1568 (comercial)/ (11) 3368-7449 (residencial)/ (11) 9.9679-5901 (celular), e-mail: oushiro@iel.unicamp.br.

Em caso de denúncias ou reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do estudo, você poderá entrar em contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNICAMP das 08:30hs às 11:30hs e das 13:00hs às 17:00hs na Rua: Tessália Vieira de Camargo, 126; CEP 13083-887 Campinas – SP; telefone (19) 3521-8936 ou (19) 3521-7187; e-mail: cep@fcm.unicamp.br.

Responsabilidade do Pesquisador: Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 510/2016 CNS/MS e complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via deste documento ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela CONEP, quando pertinente. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo participante.

Consentimento livre e esclarecido: Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza do estudo, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, aceito participar e declaro estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas:

Nome do (a) participante: _____

_____ Data: ____/____/____.

(Assinatura do participante ou nome e assinatura do seu RESPONSÁVEL LEGAL)

_____ Data: ____/____/____.

(Assinatura do pesquisador)

Anexo G: Certificados de Participação em Encontros Científicos

VIII SELIn
Seminário de Estudos Linguísticos da Unesp
100 anos do Curso de Linguística Geral:
rumos da Linguística contemporânea

CERTIFICADO

Certificamos que a **PROFA. DRA. LÍVIA OUSHIRO** participou da mesa-redonda *Perspectivas da Linguística Contemporânea: interfaces*, com apresentação do trabalho intitulado “Perspectivas da Sociolinguística Contemporânea”, no VIII Seminário de Estudos Linguísticos da UNESP – VIII SELIn, realizado na Faculdade de Ciências e Letras da UNESP – Câmpus de Araraquara, nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2016, com carga horária total de 30 horas.

Araraquara, 26 de agosto de 2016.

Walter Vespertino Jolwa
Comissão organizadora do VIII SELIn

Programa de Pós-graduação em Língua Portuguesa – UNESP/FCLat Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos – UNESP/IBLCE

New Ways of Analyzing Variation 45
November 3–6 2016
Vancouver, B.C. Canada

CERTIFICATE OF ATTENDANCE AND PRESENTATION

This is to certify that **Livia Oushiro** attended NWAV 45, where she presented two talks:

1. *Lectal cohesion in São Paulo Portuguese: a look at social factors* (co-authored with Gregory Guy)
2. *What's in an accent? Vowel harmony and dialect accommodation in Brazilian Portuguese mid-vowels* (sole author)

Alexandra D'Arcy
Co-Chair of the NWAV 45 Organizing Committee
Associate Professor, University of Victoria
adarcy@uvic.ca

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS

Curso:
Introdução ao R para
estudos sociolinguísticos

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que a professora Dra. **Livia Oushiro** ministrou o curso *Introdução ao R para estudos sociolinguísticos*, organizado pela professora Dra. Cláudia Regina Brescancini, no Programa de Pós-Graduação em Letras da PUCRS, no dia 17 de novembro de 2016, com carga horária de 5 horas.

Porto Alegre, 17 de novembro de 2016.

Profa. Dra. Maria da Glória Corrêa di Fanti
Coordenadora do PPGL

PUCRS

Av. Ipiranga, 6681
Caixa Postal - 1429 - CEP 90619-900
Porto Alegre - RS - Brasil
Fone: 0 (xx) 51 3320-3528
Fax: 0 (xx) 51 3320-3500 R: 4708
e-mail: letras@pucrs.br

tardes de linguística na USP CERTIFICADO

Certificamos que **Livia Oushiro** proferiu a palestra intitulada “**Da teoria à modelagem: uma proposta para a modelagem de campos indexicais (e dos usos linguísticos)**”, com carga horária de 3 horas, no ciclo de palestras **Tardes de Linguística na USP**, promovido pelo Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo, no dia 18 de novembro de 2016.

São Paulo, 24 de novembro de 2016.

Prof. Dra. Raquel Santana Santos
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação

Ana Carolina Gomes da Silva
Comissão Organizadora

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FACULDADE DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS VERNÁCULAS

DECLARAÇÃO

Declaro que a Professora Doutora LÍVIA OUSHIRO ministrou o curso "Potencialidades da Plataforma R para Estudos Linguísticos", computando um total de 8 horas, no período de 07 a 10 de março de 2017. A atividade está vinculada aos Projetos intitulados Vogais Pretônicas do Português Brasileiro e Europeu - linha de pesquisa Língua e Sociedade: variação e mudança, coordenado pela Profa. Dra. Eliete Figueira Batista da Silveira, e Variação Fonético/Fonológica e Aquisição: Reflexos na Escrita - linha de pesquisa Língua e Ensino, coordenado pelas Profas. Dras. Danielle Kely Gomes e Eliete Figueira Batista da Silveira.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2017.

Ângela Beatriz de C. Faria

Coordenação do PPGLEV da UFRJ

X CONGRESSO INTERNACIONAL

Certificamos que **LIVIA OUSHIRO** apresentou a comunicação intitulada **A MODELAGEM DO CAMPO INDEXICAL**, durante o **X CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIN**, promovido pela Associação Brasileira de Linguística – Gestão 2016-2017, realizado nos dias 07 a 10 de março de 2017.

Mariângela Rios de Oliveira
Presidente da Abralín
Gestão 2016-2017

Mestrado em Estudos Linguísticos
PPGE - Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos

Certificado

Certificamos que a PROFA. DRA. LÍVIA OUSHIRO proferiu a palestra intitulada *Nordestinos em São Paulo: variação e mudança na fala de migrantes* na Mesa Redonda 02: Pesquisas na área de variação e mudança linguística no português, para a Turma 07 do Mestrado em Estudos Linguísticos, realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, na Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, no dia 14 de março de 2017.

Profa. Dra. Silvana Silva de Farias Araújo
Coordenadora da Pós-Graduação em Estudos Linguísticos

LIAAC

Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição

CERTIFICADO

Certificamos que Dra. Livia Oushiro ministrou, aos alunos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o curso intitulado "Introdução à Estatística para Linguistas" no período entre 22 de março e 5 de abril, totalizando uma carga horária de 15 horas. O curso foi promovido pelo Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição.

São Paulo, 05 de abril de 2017

Prof. Dra. Sandra Madureira

Coordenadora do Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição, membro do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes e vice-coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUCSP.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo

Certificamos que LIVIA OUSHIRO coordenou o simpósio "A fala de migrantes: estudos sobre contato dialetal e aquisição de segundo dialeto", dia 06 de julho de 2017, no 65º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo (GEL), evento com carga-horária total de 40 horas, realizado na UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências e Letras, Câmpus de Assis, em Assis (SP), nos dias 04, 05, 06 e 07 de julho de 2017.

Assis, 14 de Julho de 2017.

Luciane de Paula

Presidente do GEL

Para verificar a autenticidade deste certificado, acesse www.gel.org.br/Certificado.php e informe o código: 5504608

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo

Certificamos que LIVIA OUSHIRO apresentou a comunicação "Aquisição de segundo dialeto e covariação na fala de nordestinos residentes em São Paulo", no simpósio *A fala de migrantes: estudos sobre contato dialetal e aquisição de segundo dialeto*, coordenado por Livia Oushiro, dia 06 de julho de 2017, no 65º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo (GEL), evento com carga horária total de 40 horas, realizado na UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências e Letras, Câmpus de Assis, em Assis (SP), nos dias 04, 05, 06 e 07 de julho de 2017.

Assis, 14 de Julho de 2017.

Luciane de Paula

Presidente do GEL

Para verificar a autenticidade deste certificado, acesse www.gel.org.br/Certificado.php e informe o código: 5504608